

II Congreso de Actividad Física en Edad Escolar

Facultad de Educación de Cuenca

Cuenca 2, 3 y 4 de octubre de 2024

Universidad de
Castilla-La Mancha

Facultad de
Educación
Cuenca

Universidad de Castilla-La Mancha

*II Congreso de Actividad
Física en Edad Escolar*

II Congreso de Actividad Física en Edad Escolar

Facultad de Educación de Cuenca

Cuenca 2, 3 y 4 de octubre de 2024

**Universidad de
Castilla-La Mancha**

Facultad de
Educación
Cuenca

Universidad de Castilla-La Mancha

© de los textos: sus autores

© de las imágenes: sus autores

Edita: Facultad de Educación de Cuenca

Coordinadores del documento:

Eva Guijarro Jareño

Carlos Evangelio Caballero

Irene Rocamora Ortega

Natalia María Arias Palencia

Alejandro Prieto Ayuso

Maquetación:

Ana Angélica Moreno

ISBN: 979-13-990482-2-3

Parte de este documento fue financiado dentro del proyecto “Actividad Física y Salud” (2022-GRIN-34290) incluido en las ayudas para la realización de proyectos de investigación aplicada en el marco del Plan Propio de Investigación de la UCLM, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

COMITÉS DE LA II EDICIÓN DEL CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EDAD ESCOLAR

Comité de Honor

- D. José Julián Garde López-Brea. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
- D. Darío Dolz Fernández. Alcalde de Cuenca
- Dña. María Luz Fernández Marín. Subdelegada del Gobierno en Cuenca
- Dña. María Ángeles López Martínez. Delegada Provincial de la JCCM en Cuenca
- D. Álvaro Martínez Chana. Presidente de la Diputación de Cuenca
- Dña. Ana Rosa Bodoque Osma. Decana de la Facultad de Educación de Cuenca

Comité Organizador

Dirección: Dra. Natalia María Arias Palencia. Universidad de Castilla-La Mancha

Secretaría: Dr. Alejandro Prieto Ayuso. Universidad de Castilla-La Mancha

- Dr. Carlos Evangelio Caballero. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dra. Eva Guijarro Jareño. Universidad Internacional de la Rioja
- Dra. Irene Rocamora Ortega. Universidad Rey Juan Carlos
- Dr. Manuel Jacob Sierra Díaz. Universidad de Oviedo
- Dña. María de las Mercedes Chicote Beato. Universidad de Castilla-La Mancha

Comité asesor

- D. Juan Pedro Martínez Martínez. Jefe de servicios de deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
- D. Juan Ignacio Lillo Pérez. Jefe del Servicio de Deportes de la Diputación de Cuenca
- D. Alberto Fernández Gil. Asesor técnico docente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
- D. Alberto Lumbreras Hortelano. Jefe de sección de deportes de la Diputación de Cuenca

Comité científico

Dirección: Dr. Carlos Evangelio -Universidad de Castilla-La Mancha- y Dra. Eva Guijarro Jareño -Universidad Internacional de la Rioja

Secretaría: Irene Rocamora Ortega. Universidad Rey Juan Carlos

- Dr. Alejandro de Brandi. Universidad de Fasta
- Dr. Alejandro Prieto Ayuso. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Alexander Gil Arias. Universidad Rey Juan Carlos

- Dra. Alexandra Valencia Peris. Universitat de València
- Dr. Álvaro Infantes Paniagua. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dra. Andrea Hernández Martínez. Universidad de Castilla- La Mancha
- Dr. Ángel Abós Catalán. Universidad de Zaragoza
- Dr. Antonio Méndez Giménez. Universidad de Oviedo
- Dra. Carmen Barquero. University of Limerick
- Dra. Carmen Peiró Velert. Universitat de València
- Dr. Claudio Farias. Universidade do Porto
- Dr. David Gutiérrez Díaz del Campo. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. David Sánchez Oliva. Universidad de Extremadura
- Dr. Fernando Claver Rabaz. Universidad Rey Juan Carlos
- Dr. Filipe M. Clemente. Instituto Politécnico de Viana do Castelo
- Dr. Filipe Luís Martins Casanova. Universidad de Lusófona
- Dr. Javier Fernández Río. Universidad de Oviedo
- Dr. Francisco Miguel Leo Marcos. Universidad de Extremadura
- Dra. Gema Torres Luque. Universidad de Jaén
- Dra. Gwendolin Boonekamp. University of Wageningen
- Dr. Higinio González García. Universidad Internacional de La Rioja
- Dr. Iván Rivilla Arias. Universidad Internacional de La Rioja
- Dra. Jana Gallardo Pérez. Universidad Internacional de La Rioja
- Dr. Javier Sevil. Universidad de Extremadura
- Dr. Javier Valenciano Valcárcel. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Jesús Martínez Martínez. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Jorge Abellán Hernández. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Jorge Lizandra Mora. Universitat de València
- Dr. Jose Antonio Julián Clemente. Universidad de Zaragoza
- Dr. Juan Carlos Pastor Vicedo. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Juan G. Fernández Bustos. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Juan Vicente Sierra de los Ríos. Florida Universitària
- Dr. Leandro Álvarez Kurogi. Universidad Internacional de La Rioja
- Dr. Luis García González. Universidad de Zaragoza
- Dr. Luis Miguel García López. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dra. María Pilar León González. Universidad de Castilla-La Mancha
- MSc. Mark de Niet. HAN University of Applied Science

- Dra. Mairena Sánchez López. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Manuel Jacob Sierra Díaz. Universidad de Oviedo
- Dra. Natalia María Arias Palencia. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dra. Nieves María Sáez Gallego. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Pedro Gil Madrona. Universidad de Castilla-La Mancha
- Dr. Roberto Ferriz Morell. Universitat de València
- Dra. Rosario Padial Ruz. Universidad de Granada
- Dr. Rui Araujo. University of Maia
- Dr. Sebastiaan Platvoet. HAN University of Applied Science
- Dr. Sixto González Vllora. Universidad de Castilla- La Mancha

PROGRAMA

Miércoles, 2 de octubre / Wednesday, October 2nd

15:00 Recepción y acreditación / Registration

16:00 Acto de inauguración / Opening act

16:30 **Conferencia plenaria / Keynote.** “Student-Centered Learning: More than a buzzword an approach to fulfil the gaps of the noncommitted education” Dra. Isabel Maria Ribeiro Mesquita. Faculdade de Desporto, Universidade do Porto

17:30 Pausa y descanso / Coffee break

17:45 **Comunicaciones orales I / Oral communications I**

18:45 **Mesa de expertos I / Discussion panel I.** “Nuevos enfoques de la Justicia Social en Educación Física y Deporte” Dr. Luis Miguel García López (Coordinador). Facultad de Educación de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. David Gutiérrez Díaz del Campo. Facultad de Educación de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha. Dra. M^a José Camacho Miñano. Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. Dr. Jorge Abellán. Facultad de Educación de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

20:30 Actividad cultural

Jueves, 3 de octubre / Thursday, October 3rd

9:00 **Comunicaciones orales II / Oral communications II**

10:00 **Mesa de expertos II / Discussion panel II.** “Centros educativos promotores de actividad física y salud” Dra. Alexandra Valencia Peris (Coordinadora). Facultat de Magisteri, Universitat de València. Dr. Juan Gregorio Fernández Bustos. Facultad de Educación de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. Jorge Lizandra Mora. Facultat de Magisteri, Universitat de València. D^a. M^a Dolores Cortés Jándula. CEIP Benimàmet (València).

11:15 Pausa y descanso / Coffee break

11:45 **Talleres prácticos I / Workshops III**

13:00 Exposiciones de póster y dinámicas docentes / Póster exhibition

14:00 Comida / Lunch

15:30 **Mesa de expertos III / Discussion panel III.** “El papel de la educación física en la prevención del acoso escolar y otros aspectos relacionados con la convivencia escolar” Dr. Juan de Dios Benítez Sillero (Coordinador). Departamento de Didácticas Específicas y Grupo de Investigación en deporte y educación física para el desarrollo personal y social (GIDEPSO), Universidad de Córdoba. D^a. Mercedes Chicote Beato. Facultad de Educación de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. Vicente Beltrán Carrillo. Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad Miguel Hernández de Elche

16:45 **Talleres prácticos II / Workshops III**

18:00 Pausa y descanso / Coffee break

18:30 **Conferencia plenaria / Keynote.** “Educación Física con Significado (EFcS). Indicaciones para una Educación Física con Futuro” Dr. Javier Fernández-Río. Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de Oviedo

21:30 Cena congreso / Official dinner

Viernes, 4 de octubre/ Friday, October 4th

9:30 **Comunicaciones orales III / Oral communications III**

10:30 **Talleres prácticos III / Workshops III**

11:45 Pausa y descanso / Coffee break

12:00 **Mesa de expertos IV / Discussion panel IV.** “La Escuela Rural como espacio activo y saludable para el desarrollo” Dr. Jesús Martínez Martínez (Coordinador). Facultad de Educación de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. Javier Valenciano Varcárcel. Facultad de Educación de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. D. Antonio Peña de Marcos. IES Alhama de Corella (Navarra). D. Raúl Asensio López. CRA Miguel Delibes (Villalba de la Sierra, Cuenca)

13:15 **Conferencia plenaria / Keynote.** “Ejercicio físico como herramienta para potenciar la inteligencia y rendimiento académico en edad escolar” Dr. Francisco Ortega Poncel. Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Granada

14:15 Acto de clausura / Closing act

ÍNDICE

16 PONENTES INVITADOS

20 COMUNICACIONES ORALES. PROPUESTAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL

- 21 “Biblioteca en movimiento”. Una propuesta de programación anual de educación física basada en la literatura infantil
“Biblioteca en movimiento”. A proposal for a physical education programme based on children’s literature
- 23 La Escalada como recurso para el desarrollo motriz de los escolares de Educación Infantil
Climbing as a resource for the motor development of Early Childhood Education students

25 COMUNICACIONES ORALES. ACTIVIDAD FÍSICA, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

- 26 “Breaking through the Periphery”: Enhancing Equitable Motor Engagement and participation through Equity-Driven Practices in Physical Education
“ROMPIENDO LA PERIFERIA”: MEJORANDO EL COMPROMISO MOTOR EQUITATIVO Y LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE PRÁCTICAS EQUITATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
- 28 Empoderamiento y autonomía durante un programa activista y salutogénico: el caso de una estudiante con discapacidad intelectual
Empowerment and autonomy during an activist and salutogenic program: the case of a student with intellectual disability
- 30 “Escuchando su voz”: negociación curricular junto al alumnado con discapacidad intelectual en Educación Física
“Listening to their voice”: Curriculum negotiation with students with intellectual Disability in Physical Education
- 33 Coeducación audiovisual y Educación Física en la edad escolar
AUDIOVISUAL COEDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOL AGE
- 35 La utilización de la EFCool para el desarrollo de una Educación Física Inclusiva
The use of the EFCool for the development of Inclusive Physical Education

38 COMUNICACIONES ORALES. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

- 39 Influencia de los centros educativos promotores de actividad física y deporte en las conductas activas y sedentarias del alumnado
Influence of schools promoting physical activity and sport on students’ active and sedentary behaviours

- 41 Estudio sobre el comportamiento sedentario y sus determinantes en alumnado valenciano
Study on sedentary behaviour and its determinants in Valencian students
- 43 Actividad física de adolescentes con cáncer en etapa escolar: resultados preliminares
Physical activity in adolescents with cancer at school: preliminary results
- 45 “REGULATION, Emoción, Deporte y Nutrición”: análisis de la motivación situacional en escolares
“REGULATION, Emotion, Sport and Nutrition”: an analysis of situational motivation in schoolchildren
- 48 “Sobre ruedas”: una experiencia en Educación Física para favorecer estilos de vida activos en Educación Primaria a través de la bicicleta
‘Sobre ruedas’: An experience in physical education to promote active lifestyles in primary education through bicycles
- 51 Comportamientos (in)activos de los escolares según su participación en actividades extracurriculares deportivas y no deportivas
Young people’s (In)active behaviors according to their participation in extracurricular sport and non-sport activities
- 53 Asociaciones entre el clima escolar, la calidad de vida, y los hábitos saludables en la adolescencia
Relationships between school climate, quality of life, and healthy habits in adolescence

55 COMUNICACIONES ORALES. INICIACIÓN DEPORTIVA/METODOLOGÍAS ACTIVAS

- 56 “Olimpiadas Escolares Saludables”, una apuesta por el incremento de la actividad física en escuelas, la inclusión y la convivencia
“Olimpiadas escolares saludables”, a commitment to increase physical activity in schools, inclusion and coexistence
- 58 ¿Es viable adoptar un enfoque activista dentro de la cultura deportiva de un club de fútbol?
Is it viable to adopt an Activist Approach within the sporting culture of a football club?
- 61 Are beliefs a hurdle on the Physical Education race for democratic approaches? The implications of Preservice teachers’ initial epistemology
¿Son las creencias un obstáculo en la carrera por una Educación física para los enfoques democráticos? Implicaciones de la epistemología inicial de los profesores en formación
- 63 How to be a facilitator of learning: understanding what students have to say about the active involvement in building their own learning process
Cómo ser un facilitador del aprendizaje: comprendiendo lo que los estudiantes tienen que decir sobre la implicación activa en la construcción de su propio proceso de aprendizaje

- 65 Pre-service Teacher's ability to implement student-centered approaches in a Physical Education Teacher Education Program in tandem with students' perceptions of their Physical Literacy journey
 Habilidad de los profesores en formación para implementar aproximaciones centradas en el alumnado en un programa de Educación Física para el profesorado, junto con las percepciones del alumnado sobre su viaje hacia la alfabetización motriz
- 67 The reflective dimension in Initial Teacher Education: a critical look at active methodologies in Physical Education
 La dimensión reflexiva en la formación inicial del profesorado: una mirada crítica a las metodologías activas en Educación Física
- 69 Spin-Off Education Sport You

71 PÓSTERES

- 72 Percepción del alumnado de educación secundaria sobre el modelo de autoconstrucción de materiales en educación física tras un programa de intervención
 Secondary school students' perception of the self-construction model of materials in physical education after an intervention program
- 74 Retos Cooperativos Intercentros
 Intercenter Cooperative Challenges
- 76 Efectos de un programa de actividad física en alumnado con altas capacidades para mejorar el rendimiento académico y el bienestar socioemocional
 Effects of a physical activity programme to improve academic performance and socioemotional well-being on gifted students
- 78 Percepción de los alumnos de educación secundaria sobre el fomento de la creatividad en educación física
 Secondary school students' perception of the promotion of creativity in physical education
- 80 Movimiento en el aula: proyecto DACU (Descansos Activos en Clases Universitarias)
 Movement in the classroom: DACU project (Active Classroom Breaks in UNIVERSITY CLASSES)
- 83 Estado nutricional y patrones de ingesta iniciales en adolescentes con cáncer pediátrico: estudio descriptivo utilizando datos de frecuencia alimentaria
 Nutritional status and baseline intake patterns in adolescents with pediatric cancer: a descriptive study using food frequency data
- 85 Desarrollando una educación universitaria interdisciplinaria para una sociedad sostenible e igualitaria
 Building Interdisciplinary Higher Education for a Sustainable and Equitable Society

87 Cuentos clásicos en educación física
Classic tales in physical education

89 TALLERES

90 Juegos de mesa adaptados a la Educación Física
Board Games adapted to Physical Education

91 Retos de colaboración-oposición para Educación Física en la etapa de Educación Infantil: situación de aprendizaje “Los ladrillos”.
Collaboration-Opposition Challenges for Physical Education in Early Childhood Education: Learning Situation “The Bricks“

93 Introducción al Pickleball: el deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos
Introduction to Pickleball: the fastest growing sport in the U.S.

95 Trabajar en equipo por una Educación Física de Calidad: Taller práctico sobre la EFCool y el Diseño universal de Aprendizaje
Teamwork for Quality Physical Education: Practical workshop on EFCool and Universal Design for Learning

97 ExpresARTE con el cuerpo mediante ritmo y baile. Retos cooperativos, improvisación y creaciones grupales
Body expression through rhythm and dance. Cooperative challenges, improvisation and group creations

99 Aplicaciones en el medio natural Munzee: una alternativa para las clases de Educación Física
Apps in the natural environment Munzee: an alternative for the Physical Education lessons

PONENTES INVITADOS

DR. JAVIER FERNÁNDEZ RÍO

Universidad de Oviedo

Catedrático de Universidad en el Departamento de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Oviedo

Doctor en Pedagogía (Universidad de Oviedo), Máster en Alto Rendimiento Deportivo (Universidad Autónoma de Madrid-Comité Olímpico Español) y Licenciado en Educación Física (University of Wisconsin-Madison, EEUU). Estancias de investigación en University of Texas (EEUU), University of Bedfordshire (Gran Bretaña), Universidade do Porto (Portugal), Universiza Carlova (República Checa) y Cardiff Metropolitan (Gales). Coautor de más de 130 artículos publicados en revistas indexadas y más de 30 libros/capítulos. Ponente invitado en congresos internacionales, cursos, jornadas y encuentros. Ha impartido docencia en todos los niveles educativos.

Título de la ponencia: **Educación Física con Significado (EFcS). Indicaciones para una Educación Física con Futuro**

DRA. ISABEL MESQUITA

Universidad de Oporto

Catedrática de la Universidad de Porto (FADEUP)

Full Professor in the Faculty of Sport at the University of Porto (FADEUP). She is the main responsible for the research in the area of Sport, Education and Culture in the Centre of Research, Education, Innovation, and Intervention in Sport (CIFI2D) and in the Doctoral program in Sport Sciences at FADEUP. She has conducted extensive research in Sport Pedagogy, Physical Education and Student-centered approaches.

Título de la ponencia: **Student-Centered Learning: More than a buzzword an approach to fulfil the gaps of the noncommitted education”**

DR. FRANCISCO B. ORTEGA

Universidad de Granada

Catedrático de Universidad de la Facultad de Ciencias del Deporte
de la Universidad de Granada

Profesor visitante en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Salud
de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia)

Tras finalizar su Licenciatura en Ciencias del Deporte (1998-2002), FB Ortega realizó 2 Tesis Doctorales independientes en la Universidad de Granada (España) y en el Instituto Karolinska (Estocolmo, Suecia) (2002-2008). Realizó su postdoctorado en Suecia, incluyendo 4 estancias de investigación en la Universidad de Carolina del Sur, EE.UU. (2008-2012). En el 2012 FB. Ortega volvió a la Universidad de Granada con el prestigioso contrato de investigación Ramón y Cajal (en el que obtuvo la mejor puntuación en su área), y en la actualidad es Catedrático en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, donde fundó y sigue siendo Codirector del Grupo de Investigación PROFITH (<http://profith.ugr.es/>).

Ha publicado más de 450 artículos científicos en el campo de la actividad física, el fitness y la salud. Sus artículos tienen más de 40.000 citas y su índice h es de más de 100 en Google Scholar. Esto le sitúa dentro del top-10 de los investigadores más citados de la Universidad de Granada (Ver-AQUÍ), como número 5 a nivel mundial en el campo de la Condición Física (ExpertScape) y entre el 2% de los investigadores más citados del mundo (entre los 7 millones de investigadores analizados) (Ver noticia de la UGR al respecto). Recientemente, ha sido reconocido por la Web of Science como Highly Cited Researcher, la lista de investigadores/as más exclusiva que existe, y que incluye al 0,1% de los investigadores más citados del mundo.

Ha participado como autor en la “ACSM- Guidelines for exercise testing and prescription 11th edition” (Publicada en Feb 2021), y debido a su amplia experiencia en revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, meta-análisis y sistemas de calificación de evidencia, y fue seleccionado para formar parte del grupo de expertos que desarrolló las guías de actividad física de la OMS en 2020 (Ver comunicado de prensa <https://t.ly/AJ4Z> y documento de directrices principales).

Título de la ponencia: **Ejercicio físico como herramienta para potenciar la inteligencia y rendimiento académico en edad escolar**

COMUNICACIONES ORALES
Propuestas de actividad física en Educación Infantil

“BIBLIOTECA EN MOVIMIENTO”. UNA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA BASADA EN LA LITERATURA INFANTIL

“BIBLIOTECA EN MOVIMIENTO”. A PROPOSAL FOR A PHYSICAL EDUCATION PROGRAMME BASED ON CHILDREN’S LITERATURE

*Joan Amores Bargay*¹
jamores@uic.esfiliation

¹Universitat Internacional de Catalunya

Introducción

Este proyecto educativo tiene como epicentro la educación física, aunque fusionada de forma innovadora con la literatura infantil. Actualmente no existen prácticamente propuestas educativas con esta orientación, dónde se pretende no sólo abordar los fundamentos esenciales de la educación física, como la motricidad, la salud y la actividad física, sino también estimular la imaginación, motivación y el pensamiento crítico mediante la conexión con la literatura destinada al alumnado infantil (Sánchez et al., 2015).

Uno de los principales objetivos que plantea esta propuesta, es crear una experiencia educativa integral aspirando a ser un referente innovador que inspire nuevas maneras de abordar la enseñanza y el aprendizaje de la educación física, aportando un enfoque transversal, creativo y estimulante para al desarrollo integral del alumnado.

Método

Se desarrolla una programación anual de educación física para un grupo aula de 25 alumnos de Educación Infantil (4 años), en un centro educativo concertado del área geográfica de Barcelona (España). Su implementación implica una carga semanal de dos horas, y se distribuirá trimestralmente de la siguiente forma:

Primer trimestre: 27 sesiones distribuidas en cuatro situaciones de aprendizaje.

Segundo trimestre: 29 sesiones distribuidas en cuatro situaciones de aprendizaje.

Tercer trimestre: 17 sesiones distribuidas en dos situaciones de aprendizaje.

Dicha intervención fue implementada por el investigador principal del proyecto, en el centro educativo en el cual colabora como docente especialista de educación física. A nivel de empleo de metodologías, se

utilizó la instrucción directa, el descubrimiento guiado, o a través de diferentes tipos de agrupaciones con el alumnado. Las sesiones se crearon a través de dinámicas orientadas a los juegos motores, las canciones, o los cuentos motores.

- Específicamente, los objetivos de aprendizaje más relevantes¹ sobre los que se sustenta el proyecto son:
- Perfeccionar la HMB de los desplazamientos (Carrera, Cuadrapedia, Reptación, Trepas).
- Adquirir hábitos de alimentación saludables.
- Desarrollar el concepto de esquema corporal reconociendo e identificando las diferentes partes y articulaciones del cuerpo.
- Ejecución de diferentes tipos de saltos.
- Reproducir, mediante el juego simbólico, escenas de la vida cotidiana.
- Participar activamente en el desarrollo de diferentes juegos motrices.

Resultados y conclusiones

Después de la implementación, se observa que los objetivos de aprendizaje planteados para el alumnado se han alcanzado de forma exitosa, tanto a nivel motriz, como a nivel actitudinal y motivacional. Después del análisis de los diferentes instrumentos de evaluación (basados en rúbricas de observación, observación directa y plantillas de doble entrada), la totalidad del alumnado participante sin adaptación curricular², ha mostrado niveles de adquisición de los objetivos satisfactorios, notables o excelentes.

Siguiendo su hilo conductor, en la programación se han fusionado dos ámbitos realmente fascinantes: la literatura infantil y la educación física, dónde se han integrado de forma satisfactoria aquellos aspectos imprescindibles en la educación infantil de forma transversal, incluyendo los diferentes contenidos del marco curricular actual (Departament d'Educació, 2023).

Referencias

- Departament d'Educació (2023). *El nou currículum Una oportunitat per aprendre amb sentit. Generalitat de Catalunya*. Departament d'educació.
- Sánchez, B. T., García, B. A., y Huerta, M. J. D. (2015). ¿Jugamos a los cuentos? Una propuesta práctica de animación a la lectura a través de la Educación Física (How do we play to the stories? A practical proposal from animation to reading through physical education). *Retos*, 29, 216-222. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i29.40963>

Palabras clave

Educación Física; Educación Infantil; Literatura Infantil; Aprendizaje Cooperativo

1 Se destacan solo los objetivos más relevantes de la programación anual, aunque en cada situación de aprendizaje se contemplan entre 3 y 5 objetivos de aprendizaje adecuados al contexto concreto.

2 Los alumnos que se les aplica un Plan Individualizado o Adaptación Metodológica, no se han contemplado en el objeto de estudio de esta propuesta.

LA ESCALADA COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO MOTRIZ DE LOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL

CLIMBING AS A RESOURCE FOR THE MOTOR DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDENTS

Yolanda Sánchez-Matas¹
Yolanda.Sanchez@uclm.es

Andrea Hernández-Martínez¹
andrea.hernandez@uclm.es

Roberto Gulías¹
roberto.gulias@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Educación de Ciudad Real.

Introducción

A lo largo del desarrollo motor en el período de la infancia, las habilidades fundamentales de movimiento adquieren una importancia crucial (Goodway et al., 2019). Estas habilidades se pueden clasificar en habilidades de estabilidad, locomotoras y de manipulación (Collier et al., 2017). En este sentido, la escalada es una actividad física deportiva que favorece el desarrollo integral de todas estas habilidades, especialmente la habilidad motriz básica (HMB) de trepar (Mendoza, 2022). Para Mendoza (2022), la trepa es una HMB que implica un desplazamiento vertical en suspensión y requiere factores motrices y perceptivos-motrices para su ejecución, además de llevar implícito el equilibrio y la coordinación de los miembros superiores e inferiores asociados a la percepción espacio-temporal.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que la trepa es una habilidad motriz que debería trabajarse desde la infancia, ya que ayuda al infante en el aprendizaje del esquema corporal, la conciencia corporal y el control postural, además de contribuir al fortalecimiento de aspectos físicos como la fuerza (Mendoza, 2022). Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de esta experiencia didáctica fue determinar la percepción de las maestras-tutoras sobre la viabilidad del uso del rocódromo para potencia las Actividad Física en escolares de segundo ciclo Educación Infantil. Como segundo objetivo, se planteó analizar el nivel de disfrute y motivación de los escolares, tras la realización de actividades desarrolladas en las sesiones de Educación Física mediante el uso del rocódromo.

Método

La muestra estuvo compuesta por tres maestras-tutoras y 33 escolares pertenecientes a los tres niveles de Educación Infantil, de los cuales, el 52.6% fueron niños y el 47.4% restante niñas (10 de 1º, 11 de 2º y 12 de 3º) y pertenecían a un centro educativo público. Ninguno de los participantes tenía experiencias previas con el rocódromo.

Los instrumentos utilizados fueron una entrevista estructurada a las maestras-tutoras, se les preguntó al finalizar la experiencia sobre aspectos como la viabilidad de la misma. Un Sonrisómetro validado en edad escolar por Zara, Vanden y De Groof (2013) con el cual se registró el disfrute de los escolares, se les pasó a los escolares al finalizar la experiencia. Y un registro de observación de elaboración propia en el que se anotaban aspectos relativos al comportamiento de los participantes en referencia a las actividades realizadas, las variables que se observaron fueron participación y motivación. Las variables recogidas en este instrumento fueron recogidas por observación directa de la investigadora principal.

Las sesiones se desarrollaron en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Se realizaron dos sesiones en semanas consecutivas con cada uno de los grupos, fueron implementadas por la investigadora principal. La primera sesión se utilizó como fase exploratoria en la que los escolares se familiarizaron con el rocódromo y desarrollaron seguridad y autoconfianza en su uso. En la segunda sesión se llevaron a cabo juegos guiados que fomentaban la colaboración entre los escolares (p. ej., cruce por parejas). Por otro lado, en la última parte de la segunda sesión, los juegos planteados fueron retos a modo de competición.

Resultados

En relación con la percepción de las maestras-tutoras, las tres coincidieron en la falta de disponibilidad de instalaciones y de medios adecuados. Como aspecto positivo, la experiencia les sirvió para superar los prejuicios que tenían sobre el peligro del uso del rocódromo. Respecto al Sonrisómetro, los datos revelaron que el disfrute de los estudiantes fue elevado ($M = 4.27$; $DT = 0.86$) fueron los niños de todas las edades los que mostraron mejores puntuaciones en comparación con sus compañeras. Atendiendo a las variables recogidas en la ficha de observación, se registró una alta motivación en todos los grupos.

Conclusión

Como conclusión, las maestras-tutoras superaron los prejuicios sobre el uso de la escalada convirtiéndose en una excelente opción para fomentar el disfrute y motivación hacia la Actividad Física de los escolares a la vez que se trabajan aspectos fundamentales para su desarrollo motor.

Referencias

- Collier, D., Reid, G. y Haibach, P. (2017). *Aprendizaje y desarrollo motor*. Editorial Kinesis
- Goodway, J., Ozmun, J. y Gallahue, D. (2019). *Understanding Motor Development. Infants, Children, Adolescents, Adults* (8ª Ed). Jones y Bartlett Learning
- Mendoza, R. (2022). Beneficios de la práctica de la escalada deportiva. *Cuerpo, Cultura y Movimiento*, 12(2) <https://doi.org/10.15332/2422474X.7883>

Palabras clave

Educación Infantil; Trepas; Escalada; Desarrollo motor; Contexto escolar.

COMUNICACIONES ORALES

Actividad física, inclusión y discapacidad

**“BREAKING THROUGH THE PERIPHERY”: ENHANCING EQUITABLE
MOTOR ENGAGEMENT AND PARTICIPATION THROUGH EQUITY-
DRIVEN PRACTICES IN PHYSICAL EDUCATION**

**“ROMPIENDO LA PERIFERIA”: MEJORANDO EL COMPROMISO
MOTOR EQUITATIVO Y LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE PRÁCTICAS
EQUITATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA**

*Eugénio Ribeiro*¹
up201803599@up.pt

*Isabel Mesquita*²
imesquita@fade.up.pt

*Cláudio Farias*²
claudiofarias@fade.up.pt

Faculty of Sports, University of Porto

Faculty of Sports of the University of Porto; Centre of Research,
Education, Innovation and Intervention in Sport (CIFI2D)

Introduction

In Physical Education (PE), ensuring equitable opportunities for engagement, while considering students' unique personal attributes and diverse learning needs, is crucial. However, extensive research reveals that PE activities often favor more proficient students, particularly in games (Evans & Penney, 2008). Games often act as 'social microcosms' where students from diverse backgrounds converge, offering insights into their participation trajectories. For instance, a less proficient student may exhibit more/less central participation depending on peers' willingness to engage with him/her, as well as the teacher's enacted pedagogical strategies (Farias & Mesquita, 2022). Thus, central engagement does not rely exclusively on skill but on being afforded appropriate conditions to access participation, and be 'fully' engaged. This study presents preliminary findings from a doctoral project aimed at understanding how to edify more equitable learning environments. The broader scope of the project employed an ethnography within a PE Teacher Education (PETE) program committed to foster equity and inclusion, and to training their Pre-Service Teachers (PSTs) to achieve these goals by grounding their pedagogical practices in Student-Centred Approaches (SCAs). These approaches

include, amongst others, instructional strategies tailored to diverse learning styles, and game-based learning, incorporating modified games to accommodate diverse abilities and ensure equitable participation and success for all. Central to this program is also a PETE-developed scaffolding structure (Farias & Mesquita, 2022) designed to help PSTs deliver equitable PE. This intervention spans multiple levels (e.g., structural-based scaffolding) and plays a pivotal role in guiding PSTs towards creating more equitable learning environments and student engagement.

Objectives

Although the doctoral project encompassed an eclectic methodology (e.g., students' voices), this study focuses on mapping PSTs' equity-driven practices, specifically their enactment of the scaffolding structure, and students' progress in two major outcomes: (i) rates of motor engagement, and (ii) participation trajectories (from peripheral to central) in game-based activities.

Methods

Participant observation provided insights into the pedagogical strategies employed by four PSTs during two units of game-based activities (Basketball and Volleyball). Systematic observations were conducted (pre-test and post-test) to measure students' rates of motor engagement, namely participation time and rate of play. Social Network Analysis (SNA) techniques were employed to track students' participation trajectories.

Results and conclusions

Results depicted initial disparities between both sexes concerning participation time and rates of play, which decreased over time in each unit. SNA data further illustrated a tendency for girls to be less central participants in the pre-test, gradually transitioning towards more central participation in the post-test. These findings underscore the potential effectiveness of strategies such as equitable task-rotation and inclusive scoring systems, and graded competition in enhancing motor engagement. In conclusion, this study emphasizes the critical role of equitable pedagogical practices in enhancing opportunities for students to actively participate in PE.

References

- Evans, J., & Penney, D. (2008). Levels on the playing field: The social construction of physical 'ability' in the physical education curriculum. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 13(1), 31-47.
- Farias, C., & Mesquita, I. (2022). *Learner-Oriented Teaching and Assessment in Youth Sport*. Routledge (1st ed.), Taylor & Francis: United Kingdom.

Keywords

Equitable Physical Education; Gender Disparities; Motor Engagement; Student-centred Approaches

EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DURANTE UN PROGRAMA ACTIVISTA Y SALUTOGÉNICO: EL CASO DE UNA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

EMPOWERMENT AND AUTONOMY DURING AN ACTIVIST AND SALUTOGENIC PROGRAM: THE CASE OF A STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Nuria Martínez-Palacios¹
nuria.martinez@uclm.es

Luis Miguel García López¹
luismiguel.garcia@uclm.es

Jorge Abellán¹
jorge.abellan@uclm.es

¹Universidad de Castilla La Mancha, Castilla-La Mancha, España

Introducción

Durante mucho tiempo, el desarrollo de la salud se ha centrado en los factores de riesgo, la prevención de enfermedades y la centralización de la atención en la parte enferma del individuo. Es decir, se ha abordado desde un enfoque patogénico (Kirk, 2020). Este enfoque se aplica con frecuencia en el trabajo con alumnos con discapacidad, centrándose principalmente en sus limitaciones. Sin embargo, los planteamientos basados en fortalezas, como es la salutogénesis (Antonovsky, 1996), centran su atención en los puntos fuertes o activos tanto del individuo como de su contexto social y físico.

Por lo tanto, en este trabajo se desarrolla un estudio de caso dentro de un programa activista y salutogénico llevado a cabo en un grupo socialmente vulnerable con el objetivo de dar a conocer la influencia de los activos en la superación de barreras para la salud.

Método

Este estudio de caso, centrado en una alumna con discapacidad intelectual, se desarrolló en un contexto extraescolar en colaboración con la organización no gubernamental de Cáritas. En el programa participaron un total de diez niñas y seis niños de entre ocho y 15 años pertenecientes a contextos socialmente vulnerable. Siguiendo las fases del enfoque activista (Lugueti et al., 2017) primero se analizaron tanto los activos como

las barreras para el desarrollo de su salud. Y posteriormente se llevaron a cabo tres programas (aprendizaje cooperativo, educación deportiva y aprendizaje servicio respectivamente) con el objetivo de ayudarles a superar las barreras para el desarrollo de la salud, a través de la incorporación de los activos detectados en la fase anterior. Para la recogida de datos se utilizaron diferentes instrumentos como el fotovoz, los grupos focales, las entrevistas a la participante con discapacidad, la grabación de las reflexiones finales de las sesiones y el diario docente. Este último, llevado a cabo por la docente, y todos los instrumentos anteriores, por los participantes.

Resultados

Los resultados obtenidos en la primera fase se pueden dividir en dos categorías. Por una parte, las barreras y activos para el desarrollo de su salud y por otra, la influencia de estos últimos para la superación de sus barreras. Los resultados sobre los activos reflejan su pasión por los dispositivos electrónicos, entre los que se destaca la tablet y la importancia de realizar las actividades con una amiga en su grupo. Por otra parte, entre las barreras encontradas, destacamos las dificultades para relacionarse y su bajo autoconcepto en competencia físiodeportiva, lo que desembocaba en una menor participación y una falta de autonomía.

Con respecto a la superación de las barreras, podemos ver una clara influencia de la tablet en el incremento de su motivación y participación activa en las actividades físico-deportivas. Esta Tablet se utilizó para escanear códigos qr que indicaban cómo debían hacer los ejercicios, para complementar su rol de reportera deportiva dentro de la Educación Deportiva, o para detectar y fotografiar los desperfectos del barrio en el Aprendizaje-Servicio, entre otros. El activo de una amiga, que desempeñó la tarea de apoyo entre iguales durante todo el programa, influyó de manera progresiva tanto en la mejora de la comunicación y relación del grupo, eliminándose por completo los insultos y amenazas, como en el desarrollo de la participación, ya que se consiguió una participación activa y un progreso durante las actividades.

Conclusiones

Este estudio de caso refleja la importancia de una primera fase de diagnóstico, que permita conocer en profundidad a los participantes, escuchando sus voces, para posteriormente crear un programa que centre su atención en incluir los activos del individuo, como en este caso la tablet y la compañía de una amiga, y que no solo focalice su atención en la superación de las barreras del individuo.

Referencias

- Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. *Health Promotion Internation*, 11, 11-18. <https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11>
- Luguetti, C., Oliver, K., Dantas, L., y Kirk, D. (2017). An activist approach to sport meets youth from socially vulnerable backgrounds: Possible learning aspirations. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 88(1), 60-71. <https://doi.org/10.1080/02701367.2016.1263719>

Palabras clave

Enfoque activista; salutogénesis; discapacidad intelectual

**“ESCUCHANDO SU VOZ”: NEGOCIACIÓN CURRICULAR JUNTO
AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN
EDUCACIÓN FÍSICA**

**“LISTENING TO THEIR VOICE”: CURRICULUM NEGOTIATION WITH
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN
PHYSICAL EDUCATION**

Lucía Reyes¹

Lucia.Reyes@uclm.es

Nuria Martínez Palacios¹

Nuria.Martinez@uclm.es

Julio Castro¹

Julio.Castro@uclm.es

Jorge Abellán¹

Jorge.Abellan@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, España

Introducción

La negociación curricular según Guadalupe y Curtner-Smith (2019) es una alternativa pedagógica a las prácticas tradicionales centradas en el docente que implica la adopción de acciones deliberadas para involucrar al alumnado en la planificación e implementación de los contenidos. El hecho de escuchar las voces del alumnado puede ayudar al docente a diseñar actividades acordes a los intereses e inquietudes de estos, mejorando así la motivación y el compromiso del alumnado (Mitchell et al., 2015).

Por ello, en este trabajo se llevó a cabo una experiencia piloto con el objetivo de comprobar si mediante la implementación de estrategias de negociación curricular se contribuye a mejorar las competencias docentes en la atención al alumnado con discapacidad intelectual.

Método

Esta experiencia se llevó a cabo junto al alumnado del programa Incluye e Inserta UCLM. Participaron 11 chicos y seis chicas de edades comprendidas entre los 19 y 28 años. Se constituyó un equipo que ejerció el rol de docentes-investigadoras, formado por el profesor de la asignatura y dos investigadoras especializadas en temáticas de Justicia Social.

En total se llevaron a cabo nueve sesiones y en ellas se realizaron diferentes actividades con el objetivo de articular la asignatura “Educación deportiva”. Las primeras sesiones se centraron en conocer los intereses del alumnado y ampliar sus perspectivas y para ello se realizaron actividades participativas. A partir de aquí se desarrolló una temporada bajo el estilo cafetería del modelo pedagógico de Educación Deportiva (Curtner-Smith et al., 2008) de un juego adaptado de hockey y las sesiones siguieron la estructura propia del modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte. Se crearon ocho equipos, siete de dos jugadores y uno de tres y todo el alumnado desempeñó dos roles, el de jugador y un rol organizativo. Dentro de esta temporada, aparte del contenido, también se negoció la formación de los equipos, el formato de competición y las reglas finales. Además, para la recogida de datos se grabaron las reuniones grupales y el docente elaboró un diario con sus notas de campo. Estos instrumentos permitieron evaluar las percepciones del alumnado sobre la respuesta a sus necesidades e intereses y el grado de responsabilidad que habían adquirido durante la temporada.

Este trabajo se contextualiza en un proyecto de innovación docente titulado: “Mejora de las competencias docentes en atención al alumnado con discapacidad en la formación inicial del profesorado de Educación Física”. En concreto, se sitúa en la búsqueda de nuevos métodos para mejorar la formación del profesorado de Educación Física.

Resultados

La co-creación de la asignatura dotó al alumnado de un papel protagonista en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, el alumnado sintió que sus voces habían sido escuchadas pues se dio respuesta a sus intereses e inquietudes mediante las actividades desarrolladas. Por otra, la renuncia del docente a su posición de poder junto al desempeño de roles por parte del alumnado les permitió adquirir mayores grados de responsabilidad en la toma de decisiones. Y, en consecuencia, todo esto influyó en el compromiso e implicación que el alumnado mostró durante la asignatura.

Conclusiones

La experiencia llevada a cabo pone de manifiesto la utilidad de la negociación curricular para contribuir de manera significativa en el proceso de aprendizaje del alumnado. Dar voz al alumnado permite escuchar de manera genuina sus intereses pudiendo responder a lo que realmente necesitan y demandan, dejando así los prejuicios y creencias del docente a un lado.

Referencias

- Curtner-Smith, M. D., Hastie, P. A., y Kinchin, G. D. (2008). Influence of occupational socialization on beginning teachers' interpretation and delivery of sport education. *Sport, Education and Society*, 13(1), 97–117. <https://doi.org/10.1080/13573320701780779>
- Guadalupe, T., y Curtner-Smith, M. D. (2019). 'It's nice to have choices:' influence of purposefully negotiating the curriculum on the students in one mixed-gender middle school class and their teacher. *Sport, Education and Society*, 25(8), 904–916. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1674275>

Mitchell, F., Gray, S., y Inchley, J. (2015). 'This choice thing really works...' Changes in experiences and engagement of adolescent girls in physical education classes, during a school-based physical activity programme. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 20(6), 593–611. <https://doi.org/10.1080/17408989.2013.837433>

Palabras clave

Negociación curricular; discapacidad intelectual; formación del profesorado

COEDUCACIÓN AUDIOVISUAL Y EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDAD ESCOLAR

AUDIOVISUAL COEDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOL AGE

*Simón Gil-Tévar*¹

sgil169@alumno.uned.es

*Eduardo García-Blázquez*¹

ed.garcia@invi.uned.es

*Elena Martínez-Piedra*¹

ebmartinez@edu.uned.es

¹Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Introducción

En los últimos años, el auge de las series de ficción ha transformado el panorama del edu-entretenimiento. A pesar de los avances en materia de igualdad, aún asistimos a estereotipos y roles discriminatorios a razón del sexo, como se refleja en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde la perspectiva de la actividad físico-deportiva, aún perduran una serie de obstáculos en determinados sectores de la sociedad, sobre todo en la mass-media. Al igual que las series de ficción influyen en la perpetuación de estereotipos y roles discriminatorios de género también pueden configurarse como una herramienta educativa para promover inclusión. Esto influye la percepción y la sensibilización ante dinámicas discriminatorias, fomentando comportamientos prosociales (Igartua y Vega, 2014). Esto es crucial en el ámbito escolar y en la Educación Física, donde la coeducación juega un papel fundamental en el desarrollo integral del alumnado (Baena-Extremera y Ruíz-Montero, 2009). En este contexto, desde el área de Educación Física, la coeducación audiovisual permite visualizar imaginarios o temáticas, facilitando el abordaje, identificación y denuncia de situaciones discriminatorias, así como la promoción de imaginarios sociales igualitarios e inclusivos (Gil-Quintana y Gil-Tévar, 2020). Por ello, planteamos como objetivo de investigación: « Analizar cómo la serie “Hasta la victoria” puede configurarse como una herramienta coeducativa, conforme a los contenidos de la LOMLOE en el área de Educación Física ».

Método

A través de una perspectiva cualitativa, se ha analizado la serie «Hasta la victoria» (Disney+) mediante un análisis de contenido y narrativa (Casetti y di Chio, 1999; Cascajosa y Mateos-Pérez, 2023). Utilizamos Atlas.ti, una herramienta de software para análisis cualitativo, para codificar y examinar los episodios de la serie. El proceso incluyó: selección de episodios, definición de categorías basadas en los saberes básicos de la LOMLOE (vida activa y saludable, organización y gestión del espacio, resolución de problemas en situaciones motrices, autorregulación emocional e interacción social, manifestaciones de la cultura motriz e interacción con el entorno), codificación de escenas relevantes y análisis de los datos para identificar patrones en la narrativa de la serie. La elección de la serie viene respaldada por su relevancia temática y popularidad entre escolares de la última etapa de Educación Primaria.

Resultados

El análisis de contenido reveló varios hallazgos clave. Las dimensiones curriculares presentan diversas situaciones de denuncia ante la discriminación del deporte femenino. Respecto a la inclusión, se observó la integración de los personajes con diferentes habilidades y destrezas en el entorno educo-deportivo. Además, la serie resalta la cooperación y el juego limpio, alineándose con los valores deportivos promovidos por el currículo. Respecto a la indumentaria, la serie aleja la hipersexualización femenina, adecuando la ropa a las situaciones deportivas. Las habilidades motrices básicas y específicas son representadas de manera variada, destacando la importancia del desarrollo físico integral.

Conclusión

El análisis demuestra que esta producción audiovisual puede ser un recurso coeducativo en Educación Física, concretamente en el tercer ciclo de Primaria. La representación de igualdad de género, inclusión, valores deportivos, así como la consideración de estereotipos, roles, indumentaria deportiva, utilización espacios y habilidades motrices está en línea con los Saberes Básicos (LOMLOE).

Referencias

- Baena-Extremera, A. B., y Ruíz-Montero, P. J. (2009). Tratamiento educativo de la coeducación y la igualdad de sexos en el contexto escolar y en espacial en Educación Física. *Aula abierta*, 37(2), 111-122.
- Cascajosa, C. y Mateos-Pérez, J. (2023). *Análisis de la ficción televisiva española. Propuestas, metodologías y enfoques de investigación*. Síntesis.
- Casetti, F., y Di Chio, F. (1999). *Análisis de la televisión: instrumentos, métodos y prácticas de investigación*. Grupo Planeta.
- Gil-Quintana, J., y Gil-Tévar, S. (2020). Series de ficción como medio de coeducación para adolescentes. Estudio de caso: Las del Hockey. *Fonseca, Journal of Communication*, (21), 22-22. <https://doi.org/10.14201/fjc2020216586>
- Igartua, J. J., y Vega, J. (2014). Ficción televisiva, edu-entretenimiento y comunicación para la salud. *Revista de Estudios de Juventud*, 106, 15-29.

Palabras clave

Coeducación; Educación Física; Series tv

LA UTILIZACIÓN DE LA EFCOOL PARA EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN FÍSICA INCLUSIVA

THE USE OF THE EFCOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION

*Ana Flávia Leao Pereira*¹
ana.pereira@ifmg.edu.br

*Eloisa Lorente Catalán*²
elorente@inefc.udl.cat

¹Instituto Federal de Minas Gerais

²Institut Nacional de Educació Física (INEFC-Lleida)

Introducción

La Educación Física de Calidad (EFC) puede entenderse como un conjunto de elementos que interactúan de forma interdependiente que puede apoyar a los docentes en el desarrollo de una Educación Física (EF) inclusiva y equitativa (Leao-Pereira y Lorente-Catalán, 2024). Surge a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nº4 de la Agenda 2030, donde se reclama un cambio global de paradigma educativo para sensibilizar y capacitar a las personas para responder a retos de la sociedad actual para promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos (ONU, 2015, p. 16).

Objetivo

A raíz de esta problemática surge la idea de construir la EFCOOL, una herramienta destinada a promover la transformación y la reflexión en la EF orientando la materia hacia una EFC. El objetivo de este estudio fue identificar cuáles elementos incluyen estrategias pedagógicas que pueden ser consideradas inclusivas.

Método

La EFCool es una herramienta que se creó con el objetivo de dar apoyo al profesorado de la materia para el desarrollo de una EFC a partir de la definición de elementos que la caracteriza. Para definirlos, la investigación siguió las siguientes fases:

- 1ª fase: Dos revisiones integrativas a partir de los términos EFC, EF y Siglo XXI, y EF e innovación.

- 2ª fase: Investigación de campo: Estudio de casos de dos instituciones educativas consideradas innovadoras;
- 3ª fase: Técnica Delphi: Compuesta de 2 ruedas de 16 expertos (seis profesoras y 10 profesores) de diferentes provincias de España.

Tras estas tres fases de recogida de datos se definieron 71 elementos descriptivos divididos en 4 categorías (ejes), son ellos: La programación y los propósitos de la materia, Metodología, Evaluación y Gestión Institucional. Además, derivados de cada elemento, se definieron preguntas de reflexión y ejemplos relacionados con cada elemento que facilitan la puesta en práctica de estas características.

Resultados

Entre los elementos identificados, varios están vinculados directamente con la inclusión. Por ejemplo, en el Eje 1 sobre “Programación y los propósitos de la materia”, el elemento 4 propone “Tener en cuenta, de forma coherente y equilibrada el aprender a ser, convivir, conocer y hacer”, de modo que el/la docente trabajará con diferentes capacidades del alumnado, valorando sus habilidades en los diferentes pilares de aprendizaje. También, el elemento 5 incluye la necesidad de definir medidas de atención educativa y estrategias para proporcionar igualdad de oportunidades y equidad a grupos minoritarios o excluidos.

En el Eje 2 sobre “Metodología”, el elemento 17 pone énfasis en centrar la enseñanza en el estudiante/grupo considerando sus características, conocimientos previos e intereses, siendo crucial la evaluación diagnóstica y la estimulación de relaciones positivas que generen un clima de clase agradable, que potencie la diversidad como un aspecto positivo (elemento 22). Al “Considerar y aprovechar la expresión de las emociones, sensaciones y sentimientos para orientar los contenidos y las interacciones de clase” (elemento 23) se permite que todos los estudiantes puedan sentirse valorados y comprendidos, y promueve el feedback para los ajustes necesarios que favorezcan su bienestar en el proceso. En el Eje 3 se considera que el proceso de evaluación es el momento más personalizado del proceso de enseñanza. Es cuando se obtiene, interpreta y comunica información y juicios sobre el aprendizaje de cada estudiante. El elemento 47 propone “Tener en cuenta las diferencias individuales y proporcionar planes individualizados y medidas de soporte para la atención educativa” lo que asegura que cada estudiante reciba el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial, acorde a la personalización inicial y (auto)regulación continua (elementos 40 y 41).

En el Eje 4 sobre “Gestión institucional”, en el criterio sobre “Estructura física” se menciona que es importante “Garantizar instalaciones, espacios, mobiliario y equipamientos versátiles, acogedores y seguros, adaptados para todos los estudiantes” (elemento 55) y “Disponer de los recursos necesarios para que las medidas de atención educativas se lleven a cabo” (elemento 54), mostrando la necesidad de la institución de comprometerse a dar respuesta a las diferentes necesidades de apoyo educativo.

Conclusiones

Identificados los elementos inclusivos de la EFCool, por lo tanto, se ha verificado que puede ser una herramienta que da soporte a una EF inclusiva. Además, es un instrumento que incentiva la reflexión docente y el diálogo departamental. Sin embargo, se considera importante en este proceso, decidir sobre qué elementos se debe enfocar para desarrollar la EFC ya que es una herramienta amplia. Al considerar que uno de los objetivos es trabajar sobre los procesos inclusivos, la decisión por estos elementos citados y su reflexión será primordial.

Referencias

Leão Pereira, A. F. y Lorente-Catalán, E. (2023). *Educación Física de Calidad*. www.efcool.net

Leão Pereira, A. F. y Lorente-Catalán, E. (2024). Educación Física de Calidad: Diseño y validación de una herramienta orientada a la reflexión e innovación en los procesos educativos (Quality Physical Education: Design and validation of a tool aimed at reflection and innovation in educational processes). *Retos*, 51, 32–46. <https://doi.org/10.47197/retos.v51.99745> Organización de las Naciones Unidas

(ONU) (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf>

Palabras clave

EFCool; Educación Física de Calidad; estrategias didácticas; inclusión

COMUNICACIONES ORALES

Actividad física y salud

INFLUENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN LAS CONDUCTAS ACTIVAS Y SEDENTARIAS DEL ALUMNADO

INFLUENCE OF SCHOOLS PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT ON STUDENTS' ACTIVE AND SEDENTARY BEHAVIOURS

Lucia Sanchis-Francés¹
lucisanchisfrances@gmail.com

Carlos Chinchilla-Ramírez¹
carloschinchillaramirez@gmail.com

Alexandra Valencia-Peris¹
alexandra.valencia@uv.es

¹*Universitat de València*

Introducción

La falta de actividad física en la infancia y la adolescencia es un problema evidente en nuestra sociedad (Guthold et al., 2019). Paralelamente, el aumento de la actividad sedentaria debido al uso sedentario de medios tecnológicos genera una serie de dificultades a nivel físico, cognitivo y social. Ante este escenario, los centros educativos son considerados como un contexto y medio excelente para promover y desarrollar comportamientos activos y saludables a partir de la interacción de toda la comunidad educativa (Peiró y Devís, 2001). En concreto, en el contexto de la Comunitat Valenciana, los Centros Educativos Promotores de Actividad Física y Deporte, llamados CEPAFEs, disponen de una subvención anual para llevar a cabo un proyecto de deporte, actividad física y salud (PEAFS) que promueva hábitos activos tanto dentro como fuera de la escuela. A partir de aquí, el objetivo de este estudio fue comparar el nivel de actividad física y el tiempo diario de actividad sedentaria en alumnado adolescente perteneciente a un CEPAFE y a un no CEPAFE teniendo en cuenta el género, el ciclo educativo y el nivel socioeconómico.

Método

En el análisis participaron un total de 187 estudiantes de Educación Secundaria desde 1º de la ESO a 2º de Bachillerato pertenecientes a un CEPAFE (58.2%) y a un no CEPAFE (41.8%) de similares características de

la provincia de Castellón. Para evaluar el nivel de actividad física en los adolescentes de 14 a 18 años se utilizó el cuestionario PAQ-A (Physical Activity Questionnaire-Adolescents), mientras que en los adolescentes de 12 a 13 años se empleó el PAQ-C (Physical Activity Questionnaire-Children). Ambos cuestionarios otorgan un valor de 0 a 5 puntos. Además, se utilizó el cuestionario YSQB (Young Sedentary Behaviour Questionnaire) para determinar el tiempo de actividad sedentaria diaria y el FAS III (Family Affluence Scale) para evaluar el nivel socioeconómico (NSE) de los y las participantes. Se llevó a cabo un MANOVA para analizar los efectos de las variables independientes (tipo de centro, género y NSE) en las conductas activas y sedentarias de los escolares y test chi-cuadrado de independencia a través del software IBM SPSS v.28.

Resultados

Los resultados del MANOVA indican que solo existen diferencias significativas en las conductas estudiadas según el género de los escolares a nivel global. Concretamente son los chicos quienes realizan más actividad física que las chicas ($M(\text{chicos})=2.36$ vs. $M(\text{chicas})=2.00$) no existiendo diferencias en la actividad sedentaria. Además, no se han encontrado diferencias ni por tipo de centro, ni por NSE ni efectos de interacción entre dichas variables. Al comparar porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones, se observa que mientras que en el centro NO CEPAFE existen diferencias significativas entre los chicos activos (42.4%) y las chicas activas (6.8%), en el CEPAFE no se encuentran diferencias (22.4% los chicos frente al 16% de las chicas).

Conclusiones

En resumen, y aunque los resultados no son extrapolables, este estudio pone en entredicho la eficacia de los CEPAFEs como estrategia de promoción de la actividad física y reducción de actividades sedentarias en población escolar. No obstante, cabe apuntar que se han encontrado efectos positivos en relación con el género en el centro reconocido como CEPAFE, aspecto que rompe la brecha de género que suele existir en la práctica físico-deportiva de los y las adolescentes.

Referencias

- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M. y Bull, F. C. (2019). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: A pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. *The Lancet Child y Adolescent Health*, 4(1), 23-35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Peiró Velert, C. y Devís Devís, J. (2001). *La escuela y la comunidad: Principios y propuestas de promoción de la actividad física relacionada con la salud*. En J. Devís Devís (Coord.), *La educación física, el deporte y la salud en el siglo XXI* (pp. 323-340). Editorial Marfil.

Palabras clave

Actividad física; actividad sedentaria; Promoción de estilos de vida activos; Escuelas activas; hábitos saludables.

**ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO Y SUS
DETERMINANTES EN ALUMNADO VALENCIANO**

**STUDY ON SEDENTARY BEHAVIOUR AND ITS DETERMINANTS IN
VALENCIAN STUDENTS**

Lucia Sanchis-Francés¹
lucisanchisfrances@gmail.com

Carlos Chinchilla-Ramírez¹
carloschinchillaramirez@gmail.com

Alexandra Valencia-Peris¹
alexandra.valencia@uv.es

¹*Universitat de València*

Introducción

El incumplimiento de las recomendaciones sobre actividades sedentarias fuera del centro educativo supone un factor de riesgo en la población infantil y adolescente a nivel físico, cognitivo y social e influye en diferentes aspectos de la vida (Sanders et al., 2024). Para ello, la educación toma un papel trascendental en la promoción de la salud a través de la modificación de conocimientos, actitudes y estilos de vida. Así, el objetivo de este estudio se centra en conocer el tiempo diario y tipo de actividad sedentaria extracurricular (de pantalla, sin pantalla y social) de una muestra de infantes y adolescentes provenientes de la provincia de Valencia en función del género, el nivel socioeconómico, el ciclo educativo y el tipo de centro.

Método

En el análisis participaron un total de 875 participantes desde 3º de Primaria hasta 2º Bachillerato pertenecientes a 3 centros públicos de Educación Primaria, 2 centros públicos de Educación Secundaria y 2 centros concertados. Del total, 4 centros (3 públicos y 1 concertado) tenían el reconocimiento de centro promotor de actividad física y deporte por parte de la administración educativa. Para determinar el tiempo de actividad sedentaria diaria se utilizó el cuestionario YSQB (Young Sedentary Behaviour Questionnaire), el cual mide las actividades sedentarias en horario extraescolar (se pide al alumnado que recuerde qué actividades sedentarias realiza fuera del horario lectivo diferenciando entre semana y fin de semana). Se categorizaron las conductas en uso de pantallas (televisión/video/DVDs, juegos de ordenador/videojuegos, navegación por Internet), tiempo

de estudio (hacer la tarea/estudio con ordenador, hacer la tarea/estudio sin ordenador y leer por placer) y de tipo social (redes sociales, sentarse y hablar, hablar por teléfono y escuchar música). Para evaluar el nivel socioeconómico de los y las participantes se hizo uso del FAS III (Family Affluence Scale). Se llevaron a cabo pruebas no paramétricas para el análisis de datos (U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis).

Resultados

Los resultados indican que el alumnado participante en el estudio dedicaba una media diaria de casi 10 horas al comportamiento sedentario en horario extracurricular (3 horas y 10 minutos de uso de pantallas, 2 horas y 35 minutos de estudio y 2 horas y 41 minutos de tipo social) y un 70% incumplía las recomendaciones de uso de pantalla (≤ 2 horas/día). Se observaron diferencias significativas en función del género ($p < 0.05$), siendo las chicas las que mayor tiempo dedican a la actividad sedentaria total, sin pantallas y social respecto a los chicos. También se obtuvieron diferencias significativas en el tiempo diario de actividad sedentaria en función del tipo de centro ($p < 0.05$), siendo el alumnado perteneciente al centro promotor de actividad física y deporte el que más tiempo empleaba en la actividad sedentaria total, sin uso de pantalla y social respecto a los del no promotor. Por último, también se encontraron diferencias significativas en el tiempo diario de actividad sedentaria en función del ciclo educativo ($p < 0.05$), siendo el alumnado perteneciente a secundaria y bachillerato el que más tiempo empleaba en la actividad sedentaria total y de uso recreativo de pantalla respecto al alumnado de primaria.

Conclusión

Estos resultados resaltan la necesidad de intervenir desde la escuela para fomentar la educación en y para la salud y, más concretamente, poner en marcha iniciativas para la reducción y reeducación del comportamiento sedentario (Nguyen et al., 2020) a lo largo de todo el periodo de escolarización.

Referencias

- Nguyen, P., Le, L. K. D., Nguyen, D., Gao, L., Dunstan, D. W., y Moodie, M. (2020). The effectiveness of sedentary behaviour interventions on sitting time and screen time in children and adults: an umbrella review of systematic reviews. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17, 117. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01009-3>
- Sanders, T., Noetel, M., Parker, P., Del Pozo Cruz, B., Biddle, S., Ronto, R., ... y Lonsdale, C. (2024). An umbrella review of the benefits and risks associated with youths' interactions with electronic screens. *Nature Human Behaviour*, 8(1), 82-99. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01712-8>

Palabras clave

Uso de pantallas; Sedentarismo; Promoción de estilos de vida activos; Infancia; Adolescencia

ACTIVIDAD FÍSICA DE ADOLESCENTES CON CÁNCER EN ETAPA ESCOLAR: RESULTADOS PRELIMINARES

PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENTS WITH CANCER AT SCHOOL: PRELIMINARY RESULTS

Rodrigo Yagüe-Peñuelas^{1,2}
rodrigo.yague@universidadeuropea.es

Elena Higes-Núñez¹
elena.higes.imas12@h12o.es

Rocío Llorente-deSantiago³
rocio@unoentrecienmil.org

Dra. Carmen Fiuza-Luces¹
cfiuza.imas12@h12o.es

¹Grupo de Investigación en Ejercicio Físico y Cáncer Pediátrico, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre (´imas12´), Madrid;

²Facultad de Ciencias del Deporte Universidad Europea, Madrid.

³Fundación Unoentrecienmil, (Madrid).

Introducción

La educación física hace de la escuela el único lugar donde todos los niños, independientemente de su proeza atlética, sexo, condición social o religión tengan la oportunidad de participar en actividades físicas (Bar-Or, 1987). Pese a que en la ley 39/2022, la actividad física fue declarada actividad esencial en España (Boletín Oficial de Estado, 2022) y cada vez más comunidades autónomas están implementando la tercera hora semanal de educación física, alrededor de 500 adolescentes al año no realizan esta materia al ser diagnosticados de cáncer pediátrico o recaída en España (Cañete Nieto et al., 2024). Es por ello que nos hemos propuesto como objetivos comparar los niveles y minutos de actividad física escolar de adolescentes de 12 a 19 años diagnosticados de cáncer pediátrico o recaída entre el inicio y el final del tratamiento médico, y comparar los niveles de condición física y variables cardiológicas de adolescentes con cáncer pediátrico bajo un programa de entrenamiento individualizado y supervisado frente a adolescentes con cáncer controles.

Método

Ensayo controlado aleatorizado multicéntrico HEALTHYADOL (NCT05539794). Tras diagnóstico o recaída de cáncer, se evalúan sus niveles de actividad física, condición física y variables cardiológicas y se estiman los minutos semanales de actividad física que realizan a través del cuestionario Youth Activity Profile – Spain (YAP-S). Tras ello, se aleatorizan a los pacientes en grupo control (recibe cuidados habituales) e intervención (entrenamientos de fuerza y resistencia tres veces a la semana con educadores físico-deportivos), reevaluándose al final del tratamiento.

Resultados

27 adolescentes (44% mujeres; edad media $14,89 \pm 1,68$ años) disminuyeron sus niveles de actividad física escolar un 28% ($11,6 \pm 6,6$ puntos $\rightarrow 8,6 \pm 7,1$ puntos) y realizaron $23,2 \pm 15,9$ minutos semanales menos de actividad física escolar. Al comparar los adolescentes del grupo control frente a los del grupo intervención, se observaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de actividad física fuera del horario escolar ($P=0,022$), en la fuerza de la musculatura inspiratoria ($P=0,019$), la fuerza de empuje de miembro superior ($P=0,01$), el “Time Up-and-Go” test ($P=0,034$), el test de 30” sentadillas ($P=0,012$), el índice de masa del ventrículo izquierdo ($P=0,021$) y el cuestionario “Assessment of Physical Activity Levels Questionnaire” ($P=0,037$); y una tendencia a la significación en los minutos semanales de actividad física fuera del horario escolar ($P=0,058$) y en el “global longitudinal strain” ($P=0,074$) a favor del grupo intervención.

Conclusión

Los adolescentes de 12 a 19 años con un nuevo diagnóstico o recaída de cáncer tienen menos niveles de actividad física y reducen sus minutos semanales de actividad física escolar, pero aquellos que realizan un programa de entrenamiento individualizado y supervisado aumentan los niveles y los minutos semanales fuera del horario escolar, además de su condición física y cardiológica frente a aquellos que no lo realizan. Como futuras perspectivas, se espera aumentar la muestra y realizar una tercera evaluación tres meses después del final del tratamiento.

Referencias

- Bar-Or, O. (1987). A commentary to children and fitness: A public health perspective. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 58(4), 304–307. <https://doi.org/10.1080/02701367.1987.10608104>
- Boletín Oficial del Estado (2022). BOE-A-2022-24430 Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24430
- Cañete Nieto, A; Pardo Romaguera, E; Alfonso Comos, P; Valero Poveda, S; Porta Cebolla, S; Valderrama Zurián, JC y Peris Bonet, R. *Cáncer infantil en España. Estadísticas 1980-2023. Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP)*. Valencia: Universitat de València, 2024. <https://www.uv.es/rnti/informes.html>

Palabras clave

Adolescentes; cáncer pediátrico; actividad física; YAP-S

**“REGULATION, EMOCIÓN, DEPORTE Y NUTRICIÓN”: ANÁLISIS DE
LA MOTIVACIÓN SITUACIONAL EN ESCOLARES**

**“REGULATION, EMOTION, SPORT AND NUTRITION”: AN ANALYSIS
OF SITUATIONAL MOTIVATION IN SCHOOLCHILDRE**

*Noelia Belando Pedreño*¹
belandonoesia@uniovi.es

*Daniel Mendoza Castejón*²
daniel.mendoza@universidadeuropea.es

¹Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado

²Universidad Europea de Madrid, Faculty of Sport Sciences

Introducción

La motivación es un constructo psicológico que implica aspectos perceptivo-sensoriales, procesamiento de la información e interpretación del individuo. Según Reeve (2010), la motivación como proceso psicológico afectivo se encarga de energizar y dirigir el comportamiento y el pensamiento humano. Resulta de especial interés educativo crear escenarios de aprendizaje en los que los escolares se perciban motivados intrínsecamente para contribuir a una mejor percepción del desempeño académico (Cheung y Zerouali, 2024) y para la adquisición de un estilo de vida saludable (Moreno-Murcia et al., 2021). Por ello, el objetivo del presente estudio fue evaluar la motivación situacional de niños y niñas tras participar en un taller multicomponente denominado “REGULATION, Emoción, Deporte y Nutrición”.

Método

Diseño de investigación. Estudio descriptivo y prospectivo. La muestra estuvo formada por 42 escolares de educación primaria de 9 a 11 años ($M = 10,40$; $DT = 2,80$) (17 niñas y 13 niños) de un centro educativo de la Comunidad de Madrid.

Variables e Instrumentos. Se evaluó la motivación situacional por medio de la Escala Pictórica de Motivación Deportiva Infantil (EPMDI) post-intervención con el taller “REGULATION”. La escala está compuesta por 9 ítems que miden la percepción sobre motivación intrínseca (MI), motivación extrínseca (ME) y desmotivación

(DM). Los grados de respuesta se establecen de 1 a 3 asociados a imágenes que facilitan la comprensión de los ítems.

Procedimiento. El taller “REGULATION, Emoción, Deporte y Nutrición” fue diseñado por personas investigadoras del departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea de Madrid y aplicado durante la Semana de la Ciencia organizada por dicha universidad. El taller se estructuró en 2 partes: la 1ª parte contextualizó las implicaciones fisiológicas, psicológicas y sociales de la “Emoción, Deporte y Nutrición”, así como, su importancia para el mantenimiento de la salud física, nutricional y emocional en las personas. Los participantes colaboraron respondiendo preguntas abiertas, acertijos y/o interpretación de imágenes sobre los tipos de emociones, los tipos de alimentos (macro y micronutrientes), diferentes tipos de práctica deportiva y de ejercicio físico (técnicas de ejercicio). En la 2ª parte, se aplicaron juegos de roles, asignación de tareas, actividades de toma de decisiones en grupos reducidos, actividades de relación entre tipos de emociones, tipos de alimentos y ejemplos de ejercicios físicos. En el taller, se incluyeron cada 5 min., ejercicios físicos tipo “sentadilla” o “burpees” para aumentar el nivel de actividad física y que los participantes vivenciasen las emociones y sensaciones físicas que subyacen del movimiento corporal. El taller tuvo una duración de 2h. con un descanso de 5 min., entre ambas partes.

Resultados

Los resultados obtenidos tras la cumplimentación de la escala pictórica de motivación, mostraron los siguientes valores medios para cada una de las dimensiones: motivación intrínseca ($2,71 \pm 0,39$), motivación extrínseca ($1,90 \pm 0,55$) y desmotivación ($1,71 \pm 0,56$). En relación con el porcentaje de variación para cada dimensión en comparación con el valor máximo de la escala [3], se obtuvo un % de variación de 10,91% para MI, 39,35% para ME y 45,82% para DM. Los datos de dispersión referidos a la varianza fueron de 0,15 (MI), 0,30 (ME) y 0,32 (DM). Se hallaron adecuados valores de consistencia interna para cada una de las dimensiones: MI ($\alpha = 0,60$; $\omega = 0,65$); ME ($\alpha = 0,53$; $\omega = 0,61$) y DM ($\alpha = 0,52$; $\omega = 0,61$) y a nivel global ($\alpha = 0,61$; $\omega = 0,67$).

Este estudio, en consonancia con otras investigaciones, muestra valores medios satisfactorios para la motivación intrínseca con un bajo porcentaje de variación entre el valor máximo de la escala y el valor medio de cada dimensión tras vivenciar el taller “REGULATION”. No sucedió igual con el porcentaje de variación de las dimensiones motivación extrínseca y desmotivación, que fue más elevado. Implementar actividades en las que los escolares son conscientes de sus emociones, participan en la toma de decisiones en relación con la conducta alimentaria y son motivados a realizar ejercicio físico, parecer ser percibidas con una motivación más autodeterminada al finalizar la práctica. Estudios como los de Sunu y Baidoo-Anu (2023), postulan que los jóvenes estudiantes con una percepción positiva de su desempeño académico tenían más probabilidades de estar intrínsecamente motivados. Estas variables predijeron también el rendimiento académico y la percepción de satisfacción con la implicación en clase.

Conclusión

El taller “REGULATION” ha permitido identificar una alta motivación intrínseca de los escolares en este tipo de programas multicomponente. La motivación intrínseca presentó el menor porcentaje de variación en relación con el valor máximo de la escala. Son necesarios estudios comparativos de los niveles de motivación pre- y post-intervención con programas multicomponente como “REGULATION”

Referencias

- Cheung, K. K. C., y Zerouali, A. (2024). The mediating role of science intrinsic motivation: effects of homework on science achievement in Western and Asian regions. *International Journal of Science Education*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2354145>
- Moreno-Murcia, J. A., Belando, N., Estévez, C., y Huéscar, E. (2021). Medición de la motivación deportiva en primaria a través de una escala pictórica. *RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 66(17), 284-305. <https://doi.org/10.5232/ricyde2021.06601>
- Reeve, J. M. (2010). *Motivación y Emoción*. 5 ed. Editorial McGraw-Hill. México. ISBN: 9786071503008
- Sunu, S., y Baidoo-Anu, D. (2023). Relationship between students' academic self-concept, intrinsic motivation, and academic performance. *International Journal of School & Educational Psychology*, 12(1), 41–53. <https://doi.org/10.1080/21683603.2023.2292033>

Palabras clave

Regulación emocional; nutrición; salud; actividad física; escolares.

“SOBRE RUEDAS”: UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA FAVORECER ESTILOS DE VIDA ACTIVOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE LA BICICLETA

‘SOBRE RUEDAS’: AN EXPERIENCE IN PHYSICAL EDUCATION TO PROMOTE ACTIVE LIFESTYLES IN PRIMARY EDUCATION THROUGH BICYCLES

Emilia Vidal-Chanqués¹
evichan@alumni.uv.es

Esther Pérez-Gimeno¹
esther.perez-gimeno@uv.es

Roberto Ferriz-Morell¹
roberto.ferriz@uv.es

¹Universitat de València

Introducción

La bicicleta es un medio de transporte que generalmente la población utiliza para la práctica físico-deportiva, existiendo diversas posibilidades de uso que favorecen el desarrollo motor, social y cognitivo de las personas. Así, dado que el fomento de transporte activo constituye un elemento fundamental en la promoción de estilos de vida activos en el entorno escolar (OMS, 2022), se ha convertido en un recurso didáctico fundamental para la educación en salud. Además, la bicicleta es un elemento facilitador de la conexión con el entorno próximo, permitiendo el aprendizaje significativo, realista y funcional, en relación con una Educación Física competencial y transversal con la realidad del alumnado (LOMLOE, 2020).

Diseño de la propuesta

La experiencia educativa que se presenta se desarrolló en un grupo de 24 discentes pertenecientes al 4º curso de Educación Primaria de un centro público valenciano. La situación de aprendizaje (SA) “Sobre ruedas” se abordó desde Educación Física, aunando la enseñanza de diferentes usos y posibilidades de la bicicleta, desde su uso recreativo hasta su idoneidad para la movilidad urbana y metropolitana, fomentando el uso de esta como modelo de movilidad saludable y sostenible.

La SA constó de 12 sesiones basadas en el aprendizaje cooperativo (Fernández-Rio, 2014) y el modelo de Educación Física relacionada con la salud (Haerens et al., 2011) con el fin de favorecer la adquisición de estilos de vida activos desde el ámbito escolar para transferirlos al contexto de ocio del alumnado. Un elemento didáctico importante para destacar es el uso del Test de Pauwels a través del cual el alumnado puso en práctica juegos de destreza y habilidad en bicicleta con el objetivo de dominar y adquirir confianza sobre la misma. Además, durante la SA se aplicó un proceso de evaluación formativa para ofrecer al alumnado la posibilidad de consolidar y fortalecer los aprendizajes. En este caso se realizó una coevaluación por parejas (Figura 1) para fomentar la capacidad crítica del alumnado en la observación de los aspectos trabajados, y conocer sus opiniones respecto al trabajo del grupo.

TEST DE PAUWELS

ALUMNO/A 1: _____
ALUMNO/A 2: _____

APRENDIZAJES

APRENDIZAJES	😊	😐	😞
➔ Ajustar el casco correctamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Comprobar el correcto funcionamiento de la bicicleta antes de empezar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Subir y bajar de la bicicleta con seguridad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Montar en bicicleta y dominarla	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Evitar obstáculos mostrando un buen control	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Utilizar los cambios de marcha de manera efectiva (si tiene)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Estar atento/a al entorno mientras dirijo la bicicleta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
➔ Frenar de forma segura y rápida si es necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PROGRESO

★ ★ ★ ★ ★

OBSERVACIONES

Figura 1. Instrumento para la coevaluación por parejas.

Resultados

El desarrollo de las sesiones en el aula conllevó la aplicación de un proceso de aprendizaje gradual, en el que se fue familiarizando al alumnado con la bicicleta. Para culminar la SA, se realizó una salida con el alumnado por una vía verde cercana para dar la oportunidad de movilizar los aprendizajes adquiridos. El Test de Pauwels se ha identificado como elemento clave para el trabajo de las habilidades básicas a fin de que el alumnado se sintiera seguro y conociera los usos y posibilidades de la bicicleta. En este sentido, la SA llevada a cabo podría contribuir a adquirir un estilo de vida más activo a través del uso de la bicicleta en diferentes contextos, logrando así una transferencia de los aprendizajes.

Conclusión

En conclusión, esta propuesta llevada a cabo en Educación Física se presenta como una actuación que permitiría involucrar al alumnado en el proceso de aprendizaje, poniendo el valor el transporte activo.

Referencias

LOMLOE (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE, 340, 122868-122953.

Fernández-Río, J. (2014, Julio). *Aportaciones del modelo de responsabilidad personal y social al aprendizaje cooperativo*. En Actas del IX Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas (pp. 18-32).

Haerens, L., Kirk, D., Cardon, G., y De Bourdeaudhuij, I. (2011). Toward the development of a pedagogical model for health-based physical education. *Quest*, 63(3), 321-338 <https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483684>

Organización Mundial de la Salud (2022). *Promoción de la actividad física en las escuelas: un conjunto de herramientas*. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/365371>

Palabras clave

Transporte activo; Actividad Física; Educación Primaria; Educación Física

COMPORTAMIENTOS (IN)ACTIVOS DE LOS ESCOLARES SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS

YOUNG PEOPLE'S (IN)ACTIVE BEHAVIORS ACCORDING TO THEIR PARTICIPATION IN EXTRACURRICULAR SPORT AND NON-SPORT ACTIVITIES

*Javier Valenciano-Valcárcel*¹
javier.valenciano@uclm.es

*Vicente J. Beltrán-Carrillo*²
vbeltran@umh.es

*Israel Villarrasa-Sapiña*³
Israel.villarrasa@uv.es

*Alejandro Jiménez-Loaisa*¹
alejandro.jloaisa@uclm.es

¹Facultad de Educación de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha.

²Departamento de Ciencias del Deporte. Universidad Miguel Hernández de Elche.

³Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Valencia.

Introducción

Las actividades extracurriculares deportivas y no deportivas son ocupaciones habituales de los jóvenes fuera de la jornada escolar (Boelens et al., 2022). Sin embargo, se sabe poco sobre cómo los escolares moldean sus comportamientos (in)activos en función de su participación en una, ambas o ninguna de estas actividades. Este estudio examina el impacto de la participación en actividades extracurriculares deportivas y no deportivas sobre la actividad física y diferentes comportamientos sedentarios en el tiempo libre de los jóvenes.

Método

La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 3902 escolares (2019 niños y 1883 niñas) con edades comprendidas entre los 10 y 15 años (Medad = 12.27, DT = 1.58). Primeramente, los escolares repor-

taron su participación en actividades extracurriculares deportivas y no deportivas extracurriculares. A partir de sus respuestas, los estudiantes fueron clasificados en (a) el perfil “Multiactivo”, si participaban tanto en actividades deportivas como no deportivas; (b) el perfil “Deportivo”, si los jóvenes participaban en deportes pero no en actividades no deportivas, (c) el perfil “Formativo”, que incluía a jóvenes que participaban exclusivamente en actividades no deportivas, y (d) el perfil “NiNi”, que incluía a aquellos escolares que no participaban en ninguno de los dos tipos de actividades extraescolares planteados. Para evaluar la actividad física de los escolares se utilizó el Physical Activity Questionnaire for Older Children/Adolescents (PAQ-C/A). Para evaluar el tiempo que dedicaron a diferentes conductas sedentarias en su tiempo libre (i.e., tiempo de pantalla, tareas académicas, tareas sociales, y otras actividades sedentarias), se utilizó el Youth Leisure-time Sedentary Behaviour Questionnaire (YLSBQ; Cabanas-Sánchez et al., 2018). Las diferencias entre grupos se estimaron mediante análisis de varianza (ANOVA).

Resultados

El perfil “Deportivo” realizaba más actividad física y mostró significativamente menor actividad sedentaria en el tiempo libre en comparación con el perfil “NiNi”. Asimismo, aquellos estudiantes que fueron clasificados en los grupos “Multiactivo” o “Deportivo”, realizaron más actividad física que los grupos “Formativo” y “NiNi”. Respecto a las conductas sedentarias, el grupo “NiNi” obtuvo más tiempo recreativo de pantallas y un mayor tiempo sedentario total que el resto de los grupos (i.e., “Multiactivo”, “Deportivo” y “Formativo”). Finalmente, el tiempo invertido en el estudio y las tareas académicas por el perfil “Multiactivo” no difirió significativamente del empleado por los demás perfiles.

Conclusión

Esta investigación ayuda a comprender mejor el impacto de las actividades extracurriculares en la actividad física de los jóvenes y en sus comportamientos sedentarios durante su tiempo libre, sugiriendo que participar en cualquier actividad, ya sea de naturaleza deportiva o no, podría ser mejor que no participar en ninguna para mejorar sus comportamientos (in)activos.

Referencias

- Boelens, M., Smit, M. S., Raat, H., Bramer, W. M., y Jansen, W. (2022). Impact of organized activities on mental health in children and adolescents: An umbrella review. *Preventive Medicine Reports*, 25, Article 101687. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101687>.
- Cabanas-Sánchez, V., Martínez-Gómez, D., Esteban-Cornejo, I., Castro-Piñero, J., Conde-Caveda, J., y Veiga, O. L. (2018). Reliability and validity of the Youth Leisure-time Sedentary Behavior Questionnaire (YLSBQ). *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(1), 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.10.031>.

Palabras clave

Actividad física; conductas sedentarias; tiempo de pantalla; tareas académicas; escuela

**ASOCIACIONES ENTRE EL CLIMA ESCOLAR, LA CALIDAD DE VIDA, Y
LOS HÁBITOS SALUDABLES EN LA ADOLESCENCIA**

**RELATIONSHIPS BETWEEN SCHOOL CLIMATE, QUALITY OF LIFE, AND
HEALTHY HABITS IN ADOLESCENCE**

*Alejandro Jiménez-Loaisa*¹
alejandro.jloaisa@uclm.es

*Gustavo Muñoz-Crespo*²
gustavomunozcrespo@gmail.com

*Jesús Martínez-Martínez*¹
jesus.mmartinez@uclm.es

*Javier Valenciano-Valcárcel*¹
javier.valenciano@uclm.es

¹Facultad de Educación de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha.

²IES El Melgar. Yuncos (Toledo, España)

Introducción

Los centros escolares son entornos de referencia para la promoción de la actividad física (AF) y otras conductas de salud (Duke, 2020). Así como se conoce que estos hábitos se relacionan con la calidad de vida de los adolescentes (Marker et al., 2018), existe poca investigación que haya considerado, a su vez, las interrelaciones que pudieran establecerse entre los hábitos saludables y el clima escolar (Pulimeno et al., 2020). Por ello, este estudio examina las relaciones entre diferentes dimensiones del clima escolar percibido por los adolescentes (seguridad, compromiso e implicación, ambiente escolar) con su calidad de vida y varias conductas de salud como la AF, los comportamientos sedentarios y la adherencia a una dieta saludable.

Método

Participaron 350 adolescentes (Edad = 14.11, DT = 1.41) de un centro público de secundaria de la provincia de Toledo (España). Se administraron cuestionarios validados para recabar información sobre las variables de estudio: AF (Physical Activity Questionnaire for Adolescents), comportamientos sedentarios (Youth Leisure-time Sedentary Behaviour Questionnaire), adherencia a una dieta saludable (KIDMED 2.0),

calidad de vida (KIDscreen-10) y clima escolar (MDS3 School Climate Survey). Se calcularon correlaciones parciales de Pearson (r), ajustando por género y edad, para determinar las relaciones entre estas variables. La significancia estadística se estableció en $p < 0.05$.

Resultados

Se encontraron asociaciones positivas entre la AF y la calidad de vida del alumnado ($r = .27$; $p < 0.01$) y negativas con la subdimensión del clima escolar referida al desorden escolar ($r = -.15$; $p < 0.01$). Todas las conductas sedentarias (salvo las relacionadas con las tareas académicas) se asociaron negativamente con la calidad de vida ($p < 0.05$) y con las subdimensiones del clima escolar referidas al compromiso (e.g., conexión con maestros, conexión entre estudiantes, compromiso académico, conexión con el centro, cultura de equidad) y ambiente escolar (e.g., reglas y consecuencias, confort, apoyo del centro). Adherirse a una dieta saludable se asoció positivamente con la calidad de vida de los adolescentes ($r = .18$; $p < 0.01$) y con subdimensiones relacionadas con el compromiso (i.e., compromiso académico, conexión con el centro, cultura de equidad; $p < 0.01$) y el ambiente escolar (i.e., reglas y consecuencias, apoyo del centro; $p < 0.01$). Asimismo, la adherencia a la dieta saludable se asoció negativamente con la subdimensión de uso de sustancias ($r = -.16$; $p < 0.01$). Finalmente, la calidad de vida del alumnado se asoció positivamente con todas las subdimensiones del clima escolar, a excepción del uso de sustancias ($r = -.15$; $p < 0.01$), y del acoso y desorden escolar, subdimensión con la que no se produjo una asociación significativa ($p > 0.05$).

Conclusiones

El clima escolar, la calidad de vida del estudiantado y varios de sus hábitos (no) saludables son factores interrelacionados. Futuros estudios podrían arrojar luz sobre la causalidad entre variables (e.g., si el clima escolar determina la adopción de comportamientos saludables, o viceversa).

Referencias

- Duke, N. N. (2020). Adolescent adversity, school attendance and academic achievement: School connection and the potential for mitigating risk. *Journal of School Health, 90*(8), 618-629. <https://doi.org/10.1111/josh.12910>
- Marker, A. M., Steele, R. G., y Noser, A. E. (2018). Physical activity and health-related quality of life in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Health Psychology, 37*(10), 893-903. <https://doi.org/10.1037/hea0000653>
- Pulimeno, M., Piscitelli, P., Colazzo, S., Colao, A., y Miani, A. (2020). School as ideal setting to promote health and well-being among young people. *Health Promotion Perspectives, 10*(4), 316-324. <https://doi.org/10.34172/hpp.2020.50>

Palabras clave

Actividad física; comportamientos sedentarios; tiempo de pantalla; dieta saludable; compromiso académico

COMUNICACIONES ORALES

Iniciación deportiva/Metodologías activas

“OLIMPIADAS ESCOLARES SALUDABLES”, UNA APUESTA POR EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCUELAS, LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA

“OLIMPIADAS ESCOLARES SALUDABLES”, A COMMITMENT TO INCREASE PHYSICAL ACTIVITY IN SCHOOLS, INCLUSION AND COEXISTENCE

Jaime Romero Gómez
jrg787@hotmail.com

C.E.I.P. Ciudad Encantada (Cuenca)

Introducción

Numerosos y recientes estudios nos hablan de altos niveles de obesidad (De Bont et al., 2021) y de niveles de actividad física insuficientes, (Estudio preliminar Pasos, 2022) que alertan de un mayor porcentaje de población infantil y adolescente que no alcanza 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa, recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada día de la semana. Se observa que el promedio de minutos diarios dedicados a la práctica de actividad física moderada o vigorosa se ha reducido en torno a 23 minutos/día.

La OMS ha declarado la obesidad como la “epidemia del siglo XXI, por lo que su preocupación ante la misma, empuja a nivel mundial a tomar medidas. Así nace el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (periodo 2022-2030) impulsado desde el Gobierno y coordinado por el al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con la Gasol Foundation como aliado clave, que prioriza 50 medidas organizadas por líneas estratégicas. Estas medidas han sido seleccionadas por su impacto en la reducción de la obesidad infantil en base a la evidencia científica, las recomendaciones de organismos internacionales y la priorización de las mesas de participación del Plan.

Centrándonos en (Línea estratégica 1 de dicho plan estratégico nacional para la reducción de la obesidad: Desarrollar un ecosistema social promotor de actividad física y deporte). El objetivo 2 de la misma, habla de: Incrementar la práctica de actividad física en escuelas, es por ello que en nuestro centro construimos un

ecosistema deportivo- saludable que bebe de las recomendaciones basadas en evidencias que nos conviertan en una auténtica escuela promotora de la salud.

Método

Comprometidos con las medidas propuestas a nivel nacional y como contenido dentro del PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE (PES) en nuestro centro , el Programa 7, titulado “Recreos con actividad físico-deportiva organizada”, nacen las OLIMPIADAS ESCOLARES SALUDABLES que no sólo persiguen el objetivo de incremento de práctica de actividad física , sino que también promueven la socialización, la integración y una apuesta decidida por el juego limpio y la mejora de la convivencia, incluyendo objetivos que cumplan dichos principios.

Organización: Se asigna a cada clase un país para participar en las olimpiadas, y serán ellos quienes elijan qué componentes de la clase participan en cada deporte olímpico escolar: se establecen condiciones: un jugador/a no puede participar en más de tres deportes, los equipos deben ser mixtos y para participar en las olimpiadas al menos deben inscribirse en la competición el 80% de la clase, y deben cubrirse todos los deportes. Cada año se eligen para el desarrollo de la competición diferentes juegos y deportes alternativos, y no alternativos. Se crea un comité de competición, formado por los propios alumnos, se establecen normas, calendario, retos puntuables, que van enriqueciendo el proyecto. Se fomenta el trabajo de roles y la responsabilidad personal y social.

Resultados y conclusiones

Tras tres temporadas en las que se ha implementado el proyecto, la participación ha sido exitosa con el 90 % del alumnado al que fue dirigido, lo cual cumple con el primer objetivo que nos planteamos: incrementar el tiempo dedicado a la actividad física en el ámbito escolar. En las primeras jornadas, se observa exceso de competitividad entre las clases y conductas contrarias al juego limpio. Es necesario un continuo feedback por parte del docente, para que el proyecto se mantenga vivo, y la intervención eficaz y efectiva del comité de competición, lo que enriquece el cumplimiento de normas de la competición. Otras mejoras observadas:

- Mejora de la autoestima, confianza en el grupo e individual.
- Mejora notablemente el control de conductas inapropiadas en el ámbito deportivo contribuyendo a implantar el juego limpio.
- Auténtica coeducación e inclusión del alumnado.
- Mejora la autonomía en la gestión y práctica deportiva, siendo un proyecto muy rico en cuanto a asunción de roles y responsabilidades por parte del alumnado.

Referencias

de Bont, J., Bennett, M., León-Muñoz, L. M., y Duarte-Salles, T. (2022). Prevalencia e incidencia de sobrepeso y obesidad en 2, 5 millones de niños y adolescentes en España. *Revista Española de Cardiología*, 75(4), 300-307.

Gasol Foundation Europa (2022). *Estudio Preliminar Pasos 2022*. Gasol Foundation Europa.

Palabras clave

Actividad física; recreos actividad física; convivencia; inclusión; juego limpio

¿ES VIABLE ADOPTAR UN ENFOQUE ACTIVISTA DENTRO DE LA CULTURA DEPORTIVA DE UN CLUB DE FÚTBOL?

IS IT VIABLE TO ADOPT AN ACTIVIST APPROACH WITHIN THE SPORTING CULTURE OF A FOOTBALL CLUB?

Lucía Reyes¹

Lucia.Reyes@uclm.es

Luis Miguel García López¹

luismiguel.garcia@uclm.es

María José Camacho-Miñano¹

mjcamacho@edu.uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

El enfoque activista es un modelo pedagógico que nació ante la necesidad de dotar a las chicas de un espacio de reflexión donde poder escuchar sus inquietudes y necesidades como punto de partida para poder identificar y negociar las barreras que enfrentan en su práctica deportiva (Oliver y Kirk, 2015). Este ofrece a las deportistas la adquisición de un rol de co-investigadoras durante su proceso de aprendizaje (Lugueti et al., 2021) e incluye en su propia arquitectura cuatro elementos críticos: una pedagogía centrada en el alumnado, la creación de espacios para facilitar una mirada crítica, el aprendizaje basado en la investigación y centrado en la acción y la escucha constante de sus voces para ofrecerles respuestas (Oliver y Kirk, 2015). En este sentido, es de gran importancia identificar aquellos aspectos negativos que forman parte de la cultura deportiva donde las deportistas desarrollan su práctica y de un modo u otro la condicionan.

Por ello, el objetivo de este trabajo fue comprobar la viabilidad de aplicación de un enfoque activista para contrarrestar la influencia que la cultura deportiva ejerce sobre un equipo de fútbol femenino.

Método

Esta experiencia se desarrolló con un total de 31 deportistas de entre 12-14 años pertenecientes a un equipo de fútbol femenino de categoría infantil. Se implementó un programa compuesto de 34 sesiones desarrolladas a lo largo de dos temporadas deportivas (febrero 2021-junio 2022) utilizando como metodología el enfoque

activista. Las sesiones se desarrollaron una o dos veces por semana al término de sus entrenamientos, en el propio terreno de juego y tuvieron una duración aproximada de 30 minutos.

Para poder conocer las necesidades concretas de este equipo de deportistas femeninas se siguieron las fases del enfoque activista: la construcción de la fundamentación y la fase activista (Lugueti et al., 2017) y se desarrollaron diversas actividades de naturaleza participativa. Asimismo, todas las sesiones fueron grabadas en audio y vídeo y para ello se utilizaron una grabadora de audio y una videocámara (Panasonic HC-V180). Posteriormente, estas grabaciones fueron transcritas manualmente y analizadas con el software Atlas.ti 9.

Además, los investigadores mantuvieron reuniones semanales y se analizaron materiales elaborados por las deportistas, como, por ejemplo, dibujos o fotografías. Igualmente, la investigadora principal utilizó la técnica de observación participante con la recogida de notas de campo.

Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación Social de la Universidad y los nombres de los participantes han sido anonimizados, utilizándose seudónimos para ocultar su identidad.

Resultados

El programa llevado a cabo permitió a las deportistas identificar a su club y la cultura deportiva de este como una de las principales barreras contextuales que limitaban su práctica deportiva. Las deportistas reflexionaron sobre el elevado coste económico que implicaba su participación, el diferente trato que recibían con respecto a los deportistas masculinos del mismo club en aspectos como la ropa, las instalaciones... Así, las deportistas encontraron un espacio donde plasmar sus reivindicaciones, donde fueron escuchadas y donde trabajaron para imaginar aquello que podría llegar a ser (Lugueti et al., 2024) y se convertiría en su experiencia ideal.

Igualmente, se comprobó que la aplicación del enfoque activista tiene cabida en un contexto orientado al rendimiento deportivo cuando se muestra una disposición favorable por contribuir a la mejora de las experiencias deportivas de las deportistas. Este permitió reforzar la cohesión del equipo y transmitir las reivindicaciones de las deportistas a los agentes implicados en su práctica deportiva. De esta manera, el club puede conocer en mayor profundidad a sus jugadoras y adaptar sus actuaciones para, en la medida de lo posible, dar respuesta a sus necesidades.

Conclusiones

A modo de conclusión, se puede destacar que la implementación de un modelo pedagógico dentro de un contexto orientado al rendimiento deportivo es posible y reporta beneficios a las jugadoras a nivel individual y al equipo a nivel grupal. Además, contar con un espacio de reflexión y análisis permitió a las deportistas desarrollar su conciencia crítica para cuestionar determinados aspectos que la cultura deportiva de su club impone sobre su práctica deportiva.

Agradecimientos

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Universidades para la Formación de Profesorado Universitario a través de la ayuda FPU20/00980.

Referencias

Lugueti, C., Oliver, K. L., Dantas, L. E. P. B. T., y Kirk, D. (2017). 'The life of crime does not pay; stop and think!': the process of co-constructing a prototype pedagogical model of sport for working with youth from socially vulnerable backgrounds. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 22(4), 329-348. <https://doi.org/10.1080/17408989.2016.1203887>

Luguetti, C., Oliver, K. L., y Shilcutt, J. B. (2024). *Theoretical perspectives and features of the Activist Approach*. In J. B. Shilcutt, K. Oliver, y C. Luguetti (Eds.), *An Activist Approach to Physical Education and Physical Activity. Imagining What Might Be* (pp. 12-25). Routledge.

Luguetti, C., Singebehuy, L., y Spaaij, R. (2021). A collaborative self-study of ethical issues in participatory action research with refugee-background young people in grassroots football. *Sport in Society*, 25(3), 453-468. <https://doi.org/10.1080/17430437.2022.2017621>

Oliver, y Kirk. (2015). *Girls, Gender and Physical Education. An activist approach*. Routledge.

Palabras clave

Enfoque Activista; deportistas femeninas; fútbol

ARE BELIEFS A HURDLE ON THE PHYSICAL EDUCATION RACE FOR DEMOCRATIC APPROACHES? THE IMPLICATIONS OF PRESERVICE TEACHERS' INITIAL EPISTEMOLOGY

¿SON LAS CREENCIAS UN OBSTÁCULO EN LA CARRERA POR UNA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS ENFOQUES DEMOCRÁTICOS? IMPLICACIONES DE LA EPISTEMOLOGÍA INICIAL DE LOS PROFESORES EN FORMACIÓN

*Margarida Barros*¹
bd.msfbarrros@gmail.com

*Isabel Mesquita*¹
imesquita@fade.up.pt

*Paula Queirós*¹
pqueiros@fade.up.pt

¹CIFI2D – Faculty of Sport, University of Porto, Portugal

Introduction

Epistemological beliefs (EB) represent the beliefs one has about what knowledge is and how it should be learned. Several EB frameworks have been theorized however, due to domain specificity and the context of the research, personal epistemology model (Hofer & Pintrich, 1997, 2002) stands as the theoretical lens for this work. Two general areas represent the core structure of individuals' epistemological theories, nature of knowledge and nature of knowing. Within nature of knowledge there are two dimensions: certainty of knowledge and simplicity of knowledge and under the area of nature of knowing there are two other dimensions: source of knowledge and justification for knowing (Hofer & Pintrich, 1997).

It is accepted that in the case of preservice teachers (PSTs), EB are developed through previous experiences as students (Lawson, 1983). These beliefs function as filters for the new understandings of teacher education and are often predictors of the teaching-learning practices of future teachers.

Indeed, EB inform the understanding of content in physical education (PE), pedagogical tools and the overall approach to the teaching process. Therefore, understanding PSTs EB is an important step towards sharp

improvement of the teacher education physical education (PETE) in the search of democratic school practices and innovative teaching environments. The aim of this work was to understand the initial EB of PSTs. Specifically, how PSTs look at PE content and learning and what relationship these lenses have with teaching approaches.

Method

Eleven PSTs were intentionally chosen for this study based on gender, to maintain balance between the voices of the participants. Data collection was carried through semi-structured focus groups in 3 different groups at the beginning of PETE. Each session was audio-recorded, transcribed verbatim, and validated by the participants to preserve the integrity of the data. The script was structured considering the aim and other relevant work (Lunn Brownlee, 2003) to access PSTs EB (e.g. What / How do PE students learn?).

Interviews were later transcribed per verbatim, a deep familiarization with the data was carried out and themes were generated using thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) and considering the EB dimensions of Hofer and Pintrich (1997).

Results

PSTs showed less sophisticated EB related to PE content, teacher development and teaching approaches. Considering, PSTs understood i) PE knowledge as fixed; ii) teaching ability as innate and iii) teacher as the authority to transmit knowledge and manage/control class.

As understood, PSTs EB indicated preferences for practices in line with teacher-centred approaches which conflicts with the democratic approaches that today's schools demand. This could have implications for sports development, but also for the personal and social responsibility of PE students.

Conclusion

This work provides information on the epistemological profiles of PSTs and reinforces the need for EB to be an ongoing priority in teacher education. It will be recommended that the PETE evaluate their curriculum and consider measures to understand how to approach and reconfigure the PSTs EB such as reflection processes, living curriculum of student-centred approaches and environments of conflict between EB and new professional understandings.

References

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Hofer, B., & Pintrich, P. (1997). The Development of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing and Their Relation to Learning. *Review of Educational Research*, 67(1), 88–140. <https://doi.org/10.3102/00346543067001088>
- Hofer, B., & Pintrich, P. (2002). *Personal epistemology. The psychology of beliefs about knowledge and knowing*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Lawson, H. A. (1983). Toward a Model of Teacher Socialization in Physical Education: The Subjective Warrant, Recruitment, and Teacher Education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 2(3), 3-16. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2.3.3>
- Lunn Brownlee, J. (2003). Paradigm shifts in pre-service teacher education students: Case studies of changes in epistemological beliefs. *Australian Journal of Educational and Developmental Psychology*, 3.

Keywords

Teacher Education; Epistemological Beliefs; Preservice Teachers; Physical Education; Democratic Approaches

HOW TO BE A FACILITATOR OF LEARNING: UNDERSTANDING WHAT STUDENTS HAVE TO SAY ABOUT THE ACTIVE INVOLVEMENT IN BUILDING THEIR OWN LEARNING PROCESS

CÓMO SER UN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE: COMPRENDIENDO LO QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN QUE DECIR SOBRE LA IMPLICACIÓN ACTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE

Rita Silva¹

rmsilva@umaia.pt

Cláudio Farias²

claudiofarias@fade.up.pt

Isabel Mesquita²

imesquita@fade.up.pt

¹*University of Maia*

²Faculty of Sport, University of Porto

Introduction

The experience of participation in sports has been oftentimes perceived by students as a boring content (Casey et al., 2014) which is based mainly on the lack of adjustment of teacher's instructional interventions according to students' individual learning needs (Silva et al., 2021). To deal with it, research has shown the importance of engaging students in student-centered and game-based approaches recognizing students as key agents in co-creating their learning environments (Oliver & Kirk, 2015). For this, teachers are called to act as a facilitator of learning (Goodyear & Dudley, 2015). This study aimed to examine how a Physical Education (PE) teacher unfolded her pedagogical practice as a facilitator of learning during a hybrid Sport Education/Step-Game-Approach (SE/SGA) volleyball season; and to investigate students' voices about their lived learning experiences.

Method

An insider action-research design was implemented throughout one school term (20 lessons of 45 min) with 25 students (15 girls and 10 boys) enrolled in the 12th grade at a Portuguese high school. The novice

teacher, with two years of teaching experience, assumed the dual role of teacher-researcher. The season followed all the key-features of SE and the learning tasks followed the instructional framework of SGA. Multiple qualitative data collection sources were used (NT' lesson plans and field diary, and student's focus-group interviews), and analyzed using thematic analysis.

Results

Data analysis generated two main themes: (i) "1st AR-Cycle: The search of the right degree of student active engagement in the teaching-learning process: a time of higher teacher-guided student-centered activities". This AR-cycle diagnosed students' different ability levels, which led the teacher to use game forms suited to the students' learning needs (2vs2 and 4vs4) instead of using a formal 6v6 game-form. Students emphasized as main advantages of using learning stages the establishment of cooperative relationships, the fairness of competition, and the 'right amount of time' for practicing and learning new skills. They began to design the learning tasks that they deemed important for their teams' performance improvement and, when they felt stuck, the teacher used questions and hints, developing their decision-making ability. Students highlighted the importance of combining indirect and explicit teaching strategies according to their prior knowledge and skill level, creating a supportive and challenging environment, which encouraged them to be more actively involved; and "2nd AR-Cycle: Individually tailored transfer of responsibility to students: boosting students' commitment to learning activities". Over the 2nd action-research cycle, The teacher decided to apply "graded competition frame", which represented a new challenge and made students feel valued, heard, and engaged. Furthermore, the teacher gave to students more space for active intervention in the class, by transferring to them managerial decision-making and allowing them to perform multiple roles and participate in a higher number of peer-teaching activities. Students felt autonomous and endowed by an increased sense of control in lesson activities, which seems to contribute to a positive perspective about PE, as well the use of the game-based approach to establish meaningful couplings between tactical demands and technical skills.

Conclusions

The alliance between the student-centered environment (SE) and the specificity of the content subject-knowledge (SGA) allow the teacher to adjust her pedagogical intervention as facilitator of learning to students' individual learning needs and interests, which seemed to prompt their autonomy and sense of active control of the class activities, the development of their abilities and volleyball-based knowledge, leading them to be more interested and engaged in PE.

References

- Casey, A., Hill, J. & Goodyear, V. (2014). "PE doesn't stand for Physical Education. It stands for public embarrassment": Voicing experiences and proffering solutions to girls' disengagement. In S. Barnard, A. Tischler, S. Sanders (Eds.), *Sociocultural Issues in Physical Education: Case Studies for Teachers* (pp.37-54). Rowman & Littlefield
- Goodyear, V., & Dudley, D. (2015). "I'm a Facilitator of Learning!" Understanding What Teachers and Students Do Within Student-Centered Physical Education Models. *Quest*, 67(3), 274-289.
- Oliver, K.L. & Kirk, D. (2015). *Girls, Gender and Physical Education: An Activist Approach*. 1st edition. New York: Routledge.
- Silva, R., Farias, C. & Mesquita, I. (2021) Cooperative Learning contribution to student social learning and active role in the class. *Sustainability* 13, 8644
- This work was funded by National Funds by FCT - Foundation for Science and Technology under the following project UIDB/04045/2020 (<https://doi.org/10.54499/UIDB/04045/2020>)

Keywords

Student-centered models; Physical education; High school; Action-research; Qualitative analysis

PRE-SERVICE TEACHER'S ABILITY TO IMPLEMENT STUDENT-CENTERED APPROACHES IN A PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION PROGRAM IN TANDEM WITH STUDENTS' PERCEPTIONS OF THEIR PHYSICAL LITERACY JOURNEY

HABILIDAD DE LOS PROFESORES EN FORMACIÓN PARA IMPLEMENTAR APROXIMACIONES CENTRADAS EN EL ALUMNADO EN UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROFESORADO, JUNTO CON LAS PERCEPCIONES DEL ALUMNADO SOBRE SU VIAJE HACIA LA ALFABETIZACIÓN MOTRIZ

*Joaquim Teixeira*¹
joaquimteixeira3@hotmail.com

*Isabel Mesquita*²
imesquita@fade.up.pt

*Cláudio Farias*²
claudiofarias@fade.up.pt

¹Faculty of Sport, University of Porto

²Faculty of Sport, University of Porto; Centre of Research, Education, Innovation and Intervention in Sport (CIFI2D), Faculty of Sport, University of Porto

Introduction

Research globally supports that student-centered approaches (SCAs) are highly effective in promoting holistic development in physical education (PE) classes (Dudley et al., 2022). This development is primarily seen in acquiring Physical Literacy (PL) attributes, a major PE focus. The ultimate goal is to transform students' dispositions toward engaging in physical activities beyond school (Whitehead, 2010). However, there is still a notable lack of qualitative research on how participating in student-centered curricula impacts students' PL development and how is Preservice Teachers (PSTs) experience implementing such curricula.

Method

This study focused on a Sport Education and game-based PE curriculum throughout the school year, aiming to gather students' responses and concerns related to their PL journey in PE classes, particularly during units on Handball (1st term), Badminton (2nd term), and Basketball (3rd term), as well as to monitor the PSTs' teaching strategies. The study involved a heterogeneous 11th-year class with 18 students (11 girls and 7 boys, average age 15.9 ± 0.68), including three with special educational needs, four PSTs, one Cooperating Teacher (CT), and one facilitator-researcher. Three emancipatory action-research cycles were conducted, involving planning, acting, monitoring, reflecting, and fact-finding processes, with the first cycle emphasizing the recognition process. Data collection was through the researcher's reflective diary, field notes, four focus group interviews with the PSTs, and six with the students. Ethical approval was obtained from the host institution. Data were analyzed using thematic analysis, where inductive processes deepened understanding of students' Physical Literacy development.

Results and conclusions

The results indicate that PSTs began their journey more withdrawn towards implementing innovative pedagogies, often not fully exploring SCA features to provide rich learning experiences for students. However, with support from the CT and facilitator-researcher, this mindset evolved throughout the year as PSTs embraced SCAs' potential. Initially, students valued being in persistent teams and communicating within them. Over time, their focus shifted to understanding how to play and adapt to different contexts. In the long run, they gained specific sports knowledge, developed mutual support, and showed an interest in practising sports outside school. Generally, PL attributes were more prominently expressed by students when a student-centered curriculum was effectively implemented. SCAs proved effective in promoting PL attributes across various domains, as students displayed strong communication and teamwork, enhanced game-playing skills, and even a desire to engage in structured physical activities outside school. This study supports that student-centred pedagogies significantly contribute to students' PL journey, helping them establish their sense of self in the world and increasing their eagerness to participate in physical activities.

References

- Dudley, D., Mackenzie, E., Van Bergen, P., Cairney, J., & Barnett, L. (2022). What drives quality physical education? A systematic review and meta-analysis of learning and development effects from physical education-based interventions. *Frontiers in Psychology, 13*, 799330.
- Whitehead, M. (Ed.). (2010). *Physical literacy: Throughout the lifecourse*. Routledge.

Keywords

Physical Education; Preservice Teachers; Student-centered approaches; Physical Literacy

THE REFLECTIVE DIMENSION IN INITIAL TEACHER EDUCATION: A CRITICAL LOOK AT ACTIVE METHODOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION

LA DIMENSIÓN REFLEXIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: UNA MIRADA CRÍTICA A LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA

*Ana Rita Águeda*¹
anarita.agueda@gmail.com

*Paula Silva*²
psilva@fade.up.pt

*Paula Queirós*¹
pqueiros@fade.up.pt

¹CIFI2D – Faculty of Sport, University of Porto, Portugal

²CIAFEL – Faculty of Sport, University of Porto, Portugal

Introduction

In recent decades, there has been a growing recognition of the importance and need of reflective practices within initial teacher education frameworks (Minott, 2019; Zeichner, 1983). Although the concept is not clearly defined (Jay & Johnson, 2002; Zeichner & Liston, 2013) several authors not only define it as cognitive process that is used to navigate into complex problems, to better understand subjectivity, complexity, and personal experiences but also recognize its importance to the evolution of Physical Education (Tsangaridou & O’Sullivan, 1997). In Physical Education, reflection appears with the aim of overcoming a subject that was found to be predominantly technical. Therefore, a reflective teacher triggers a beneficial impact on students’ development and learning, by stimulating critical thinking, self-analysis and questioning the learning process itself (Lizana & García, 2022).

The aim of this work was to better understand the role of reflection in the training of future Physical Education teachers, but also understand how active methodologies can contribute towards the development of the teaching profession.

Method

One hundred and twenty-two students were involved in this study. At the end of the first semester of a master's degree they were asked to write a final reflection ("How do I feel that I am learning to be a teacher?"). The analysis was guided by the guidelines of Braun and Clarke (2006) due to the use of thematic analysis. Each phase of the coding process and theme development ensured the evolution of the themes was clear and traceable, which helped ensure the rigor of the research. Familiarization with the data was achieved through repeated readings of the documents, accompanied by initial annotations. The documents were read line by line, and the initial codes were written in a column attached to the respective document. Major patterns were sought throughout the data set, grouping them into themes (Braun & Clarke, 2006). Names were assigned to the themes, identifying their essence, so that the excerpts were coherent and internally consistent within each theme (Braun & Clarke, 2006; Joffe, 2012).

Results and conclusions

The results indicate that future teachers are unaware of the demands and complexity of the teaching profession, underlining they are still learning how to become teachers. This study has shown reflection's positive impact and central role on teachers' ability to improve and question their practice. Future teachers acknowledge that active methodologies could have a positive impact in students learning process, as they are experiencing themselves: i) questioning allows students to share difficulties, perceptions and achievements; ii) peer teaching promotes activities in which students themselves are responsible for teaching and helping their colleagues and iii) reflexive logs led students to reflect on their challenges and progress.

Reflection can be associated with active methodologies in Physical Education through strategies that encourage students to think critically about their bodily practice and learning. It will be recommended that initial teacher education programs continue to incorporate reflection in its basis, so that students can be encouraged to develop critical thinking skills, self-knowledge and autonomy in their sports practice by contributing to meaningful and lasting learning.

References

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Jay, J. K., & Johnson, K. L. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. *Teaching and teacher education*, 18(1), 73-85.
- Joffe, H. (2012). Thematic analysis. *Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners*, 1, 210-223.
- Lizana, A., & García, A. B. (2022). El estudio de la práctica reflexiva y la labor tutorial en el proceso de formación docente. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 25(2), 93-112.
- Minott, M. (2019). Reflective teaching, inclusive teaching and the teacher's tasks in the inclusive classroom: A literary investigation. *British Journal of Special Education*, 46(2), 226-238.
- Tsangaridou, N., & O'Sullivan, M. (1997). The role of reflection in shaping physical education teachers' educational values and practices. *Journal of teaching in physical education*, 17(1), 2-25.
- Zeichner, K. M. (1983). Alternative paradigms of teacher education. *Journal of teacher education*, 34(3), 3-9.
- Zeichner, K. M., & Liston, D. P. (2013). *Reflective teaching: An introduction*. Routledge.

Keywords

Initial Teacher Education; Reflection; Future teachers; Physical Education

SPIN-OFF EDUCATION SPORT YOU

*Miguel Montaña Freire*¹
Miguel.montano@alu.uclm.es

*Sixto González Vllora*²
Sixto.Gonzalez@uclm.es

¹Investigador en formación en UCLM.

²Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

El Plan de Empresa ESY se centra en facilitar la educación y el desarrollo deportivo de los estudiantes-atletas a través de una plataforma digital innovadora (Prieto-Ayuso et al., 2016). El objetivo es digitalizar y optimizar el proceso de búsqueda y reclutamiento de estudiantes mediante becas deportivas, uniendo instituciones educativas y deportivas a nivel internacional. La empresa pretende solucionar las dificultades actuales que enfrentan los estudiantes-atletas para compaginar sus estudios y sus carreras deportivas, brindando apoyo integral y promoviendo la cooperación entre diversas instituciones (Serra-Olivares et al., 2016; 2020).

Método

El método de ESY se basa en tres estrategias comerciales principales para captar clientes, que son principalmente universidades y clubes deportivos:

Casos de éxito: Las universidades pueden publicar ofertas sin costo en la plataforma de ESY. Se considera un caso de éxito cuando un entrenador publica una oferta, un estudiante-atleta aplica y cumple con el 85-90% de los requisitos, y finalmente es aceptado por el entrenador.

Suscripción anual: Las universidades estadounidenses pueden obtener un número limitado de ofertas publicando mediante una suscripción anual. El precio de suscripción varía entre 5,000 y 15,000 euros anuales, dependiendo del número de ofertas.

Servicios extras: Se ofrecen servicios adicionales para estudiantes-atletas que necesiten ayuda extra, asegurando que el proceso sea gratuito para ellos, pero proporcionando opciones adicionales de apoyo.

ESY también planea utilizar instrumentos de evaluación desarrollados por el Grupo de Investigación EDAF para seleccionar a los candidatos más prometedores, asegurando un acompañamiento integral que incluye el seguimiento académico y deportivo, así como el apoyo emocional.

Resultados

Los resultados financieros proyectados son optimistas. Se espera que en el primer año de actividad (2024) se obtenga un beneficio antes de impuestos de 3,260 euros. Para el segundo año (2025), se proyecta un beneficio de 7,180 euros, y para el tercer año (2026), un beneficio de 10,480 euros, lo que representa un incremento del 46% respecto al año anterior. La rentabilidad económica y financiera también muestra una tendencia positiva, con un incremento del 24% al 34% y del 20% al 31% respectivamente entre 2024 y 2026.

Conclusiones

El análisis concluye que el sistema actual de apoyo educativo y deportivo para estudiantes-atletas es desorganizado y carece de un enfoque integral, lo que genera desigualdades en las oportunidades educativas. ESY busca posicionarse como pionero en este campo, proporcionando soluciones innovadoras y digitales que respondan a las necesidades del mercado y faciliten la carrera dual de los estudiantes-atletas. Se destaca la importancia de establecer conexiones y colaboraciones con universidades y clubes deportivos tanto nacionales como internacionales, aprovechando contactos existentes y desarrollando nuevas relaciones para asegurar el éxito del proyecto.

Referencias

- Prieto-Ayuso, A., Pastor-Vicedo, J. C., González-Villora, S., y Fernández-Río, J. (2020). Are Physical Education lessons suitable for sport talent identification? A systematic review of the literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1965. <https://doi.org/10.3390/ijerph17061965>
- Serra-Olivares, J., Pastor-Vicedo, J. C., González-Villora, S., y Teoldo da Costa, I. (2016). Developing talented football players: an analysis of socio-spatial factors as possible key constraints. *Journal of Human Kinetics*, 54, 227-236. <https://doi.org/10.1515/hukin-2016-0050>.
- Serra-Olivares, J., Prieto-Ayuso, A., Pastor-Vicedo, J. C., y González-Villora, S. (2020). Proposal for a multidisciplinary assessment of talented football players. *Retos, Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación*, 38, 282-289.

Palabras clave

Carrera dual; estudiante-atleta; España; Estados Unidos; becas

PÓSTERES

**PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SOBRE EL MODELO DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE MATERIALES EN
EDUCACIÓN FÍSICA TRAS UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN**

**SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF THE SELF-
CONSTRUCTION MODEL OF MATERIALS IN PHYSICAL EDUCATION
AFTER AN INTERVENTION PROGRAM**

Carlos Mira-Roch¹
cmiraroch@gmail.com

Alejandro Prieto-Ayuso¹
Alejandro.Prieto@uclm.es

¹Universidad de Castilla La Mancha

Introducción/Fundamentación

La irrupción de los modelos pedagógicos (MP) en Educación Física (EF) ha transformado significativamente la forma en la que se aprende y se enseña esta asignatura, identificando los enfoques más centrados en el aspecto cognitivo y social del alumnado. Los MP consolidados son el Modelo de Educación Deportiva, Modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte, Modelo de Aprendizaje Cooperativo, y Modelo de Responsabilidad Personal y Social (Fernández-Río et al., 2016). Además de estos, el Modelo de Autoconstrucción de Materiales (MAM) se enfoca en involucrar a los alumnos activamente en el diseño y creación de sus propios recursos didácticos mediante la supervisión del docente, promoviendo la creatividad, aprendizaje práctico y fomentando la sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclables y de bajo coste (Méndez-Giménez, 2018). Este MP ha sido probado en diversos estudios (Johnson et al., 2015; Smith y Jones, 2018) confirmando diversos beneficios como el fomento de la actividad física, la mejora del aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento crítico.

Método

Se realizó un programa de intervención de tres sesiones de 50 minutos en alumnado de 3º de Educación Secundaria en la localidad de Bétera (Comunidad Valenciana) a través del Ringo. Un total de 40 estudiantes de 14 y 15 años participaron en el trabajo (25 chicos y 16 chicas), encontrando una Edad Media de (14,65)

y una Desviación Típica de 0'48. Se realizó un pre-test y un post-test mediante una escala likert ad hoc compuesta por 6 preguntas, midiendo la percepción del alumnado hacia el MAM así como al Ringo ambas cuestiones fueron aglutinadas en los cuestionarios. Los datos recogidos se analizaron mediante el programa JASP realizando una prueba t de Student de muestras relacionadas y un análisis de correlación.

Resultados

El análisis de los datos reveló mejoras en las respuestas del post-test frente al pre-test en relación con la percepción del MAM así como los en los conceptos pertenecientes a la elaboración, limitaciones y utilidad del Ringo. Se constató una mejora de la concienciación en el alumnado a la hora de utilizar materiales reciclables y sostenibles. Por otra parte, el conocimiento sobre las habilidades específicas de lanzamiento y recepción del ringo se vieron mejoradas tras la propuesta de intervención. Encontrando en algunos casos el valor de P en (0,032) y en la relación al pre-test y post-test valores de menos de (0.01).

Conclusiones

Una vez establecidos los resultados, se concluye que el MAM se configura como un modelo útil para la enseñanza de los contenidos deportivos y la sostenibilidad en las clases de EF. Por esta razón, futuros trabajos deben poner el foco de atención en este modelo con el propósito de consolidarlo.

Referencias

- Fernández-Río, J., Calderón, A., Alcalá, D. H., Pérez-Pueyo, Á., y Cebamanos, M. A. (2016). Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes. *Revista española de educación física y deportes*, 413, 55-75.
- Johnson, R. T., Johnson, D. W., y Smith, K. A. (2015). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. *Journal on Excellence in College Teaching*, 25(3&4), 85-118.
- Méndez-Giménez, A. (2018). El enfoque basado en autoconstrucción de materiales. El vídeo-tutorial como estrategia de enseñanza para futuros docentes. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 34, 311-316.
- Smith, J., y Jones, M. (2018). The impact of student-designed materials on physical education outcomes. *Journal of Physical Education Research*, 5(2), 134-145.

Palabras clave

Modelo Pedagógico; Ringo; Sostenibilidad; Educación Secundaria

RETOS COOPERATIVOS INTERCENTROS

INTERCENTER COOPERATIVE CHALLENGES

Luis Antonio Rosillo Zamora
luisantonio.rosillo@uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

En la búsqueda de nuevas formas de abordar la Educación Física, proponemos un enfoque innovador basado en la perspectiva de los retos motores. Esta metodología pretende aumentar la participación de todo el alumnado, dado que la colaboración de todos los miembros del grupo o clase es esencial para alcanzar los objetivos propuestos. Además, exploramos la posibilidad de reducir los conflictos entre iguales, optando siempre por retos de carácter cooperativo, lo que refuerza el sentido de comunidad y trabajo en equipo (Martín y Martín, 2021; Sánchez et al., 2023).

Nuestra propuesta incluye una amplia variedad de contenidos y materiales, presentados desde una perspectiva multidisciplinar, que permite enriquecer las experiencias de aprendizaje. Asimismo, buscamos fomentar la creatividad del alumnado, dándoles la oportunidad de plantear sus propios retos o hacer aportaciones a los desafíos propuestos por el docente. Este enfoque no solo promueve la participación activa, sino que también impulsa el desarrollo integral de los estudiantes en el área de Educación Física.

Método

- Siete centros de Educación Infantil y Primaria, de las provincias de Cuenca y Albacete, participan de forma colaborativa en este programa.
- Destaca la participación en segundo y tercer ciclo, con más de 400 alumnos participantes.
- Se diseñan y ejecutan diferentes retos motores, siempre colaborativos y en los que debe participar todo el alumnado, que son enviados por cada centro al resto con el objetivo de ser superados en un determinado periodo de tiempo.
- Se proponen dos niveles de dificultad dentro de cada reto.
- Los retos deben variar en cuanto a contenido y material respecto al resto de centros.

- Realizamos montajes de vídeo y explicaciones por los propios alumnos para proponer el reto a los demás centros, que deben enviar la evidencia de haberlo conseguido en el mismo formato.

Resultados

- Máxima participación por parte de todos los centros, ninguno ha abandonado y otros han solicitado adherirse al proyecto.
- Mejora del ambiente general del aula, al ser retos colaborativos se necesita la participación de todo el alumnado y la superación del mismo por parte de todos supone el éxito colectivo.
- Disminución de los conflictos entre iguales y aumento de las relaciones sociales entre los miembros del grupo/aula.
- Innovación a la hora de trabajar los diferentes contenidos del área de forma distinta y en colaboración con otros centros.

Conclusión

- El profesorado refiere satisfacción a la hora de trabajar aspectos relacionados con el área de Educación Física, el trabajo de las TIC's y la mejora del ambiente general del aula destacan de manera notable.
- Participación entusiasta del alumnado en las diferentes actividades propuestas, alegría a la hora de realizarlas y colaboración de todo el grupo para conseguir los objetivos propuestos.
- Mayor facilidad para trabajar ciertos contenidos y conseguir objetivos que en ocasiones no son sencillos o se obvian por parte del profesorado.
- Disminución relevante de los conflictos entre el alumnado.
- Integración total y real de alumnado con Necesidades de Apoyo Educativo.

Referencias

- Martín, G. M., y Martín, P. J. J. (2021). Propuesta metodológica para implantar el aprendizaje cooperativo en las clases de educación física en base a los dominios de acción motriz. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (42), 524-534.
- Sánchez, L. C., Grau, M. P., y Vall-Llovera, C. V. (2023). Enseñar y aprender el deporte a través del aprendizaje cooperativo en Educación Física. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (47), 164-173.

Palabras clave

Aprendizaje cooperativo; colaboración intercentros; educación física

EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

EFFECTS OF A PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMME TO IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE AND SOCIOEMOTIONAL WELL-BEING ON GIFTED STUDENTS

Francisco José Sevilla Jiménez¹
fcojose.sevilla@alu.uclm.es

Natalia M^a Arias Palencia¹
natalia.arias@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

Los estudiantes con altas capacidades (AACC) tienen características y necesidades educativas únicas, las cuales requieren que la comunidad educativa en su conjunto las aborden explícitamente (Aretxaga et al., 2013). La práctica regular de actividad física (AF) mejora la atención, la memoria y la autoestima (García, 2023), elementos esenciales para el éxito académico. Además, el hecho de examinar la relación entre AF y el rendimiento académico (RA) en estudiantes con AACC puede resultar particularmente valioso desde una perspectiva educativa (Infantes-Paniagua et al., 2023)

Con el propósito de explorar más a fondo este campo, se propone crear un programa educativo para mejorar tanto el RA como el bienestar socioemocional del alumnado en la etapa de Educación Primaria y, en especial, de los que precisan AACC, utilizando la AF como la variable independiente y el RA junto con el bienestar socioemocional (compromiso académico, bienestar psicosocial y autoconcepto físico) como las variables dependientes del estudio.

Método

Esta iniciativa buscó incrementar la AF durante el horario escolar en un colegio público de Cuenca capital, España. La investigación se llevó a cabo con un total de 47 alumnos (26 niñas y 21 niños) distribuidos en tres grupos, los cuales incluía un alumno con AACC en cada uno. Los 18 estudiantes de 4ºB y 16 de 5ºA, designados

como Grupo de Intervención A (GI-A) y Grupo de Intervención B (GI-B) respectivamente, implementaron el Modelo de Enseñanza Personalizada en sus sesiones de Educación Física siguiendo una batería que incluye 25 propuestas detalladas. Además, el GI-B incorporó descansos activos diarios de naturaleza cognitiva-conceptual e intensidad moderada-vigorosa con una duración de 10 minutos de la jornada escolar durante el mes de intervención. Por otra parte, los 13 estudiantes de 6ºB configuraron el Grupo Control (GC), el cual siguió sus clases de manera habitual.

La toma de datos se llevó a cabo mediante unos cuestionarios cumplimentados antes y después de la intervención. Posteriormente, se utilizó el software SPSS v.28 para comparar las variables antes y después de la intervención, segmentados tanto por grupo de intervención como por ausencia o presencia de AACC, incluyendo también una segmentación por género para comprobar si había diferencias significativas entre niñas y niños.

Resultados

Los datos tras la intervención evidenciaron que los mejores resultados fueron obtenidos por el GI-B, los cuales mejoraron en AF, autoconcepto físico y la asignatura de Matemáticas de forma significativa. Aunque se esperaban mejores resultados en algunas variables estudiadas tanto en el GI-B como en el GI-A, este último también mostró progreso en la asignatura de Educación Física, a diferencia del GC que, sin intervención, no mejoró en ningún aspecto estudiado. Los estudiantes con AACC mantuvieron una notable estabilidad en su RA y mostraron mejoras, aunque no significativas, en variables como el autoconcepto físico.

Conclusión

En conclusión, este enfoque no solo mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también promovió un desarrollo integral e inclusivo. Sin embargo, aunque se esperaban resultados más destacados en ciertas variables como el compromiso académico, es probable que una intervención de mayor duración hubiera generado efectos aún más positivos.

Referencias Bibliográficas

- Aretxaga, L., Etxebarria, I., Galende, I., Santamaría, A., Uriarte, B., Albes, C., y Vigo, P. (2013). *Orientaciones educativas: alumnado con altas capacidades intelectuales*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/203830>
- García Benítez, E. J. (2023). *Impacto de las intervenciones de actividad física en el aula sobre los resultados académicos en niños/as de educación primaria. Revisión sistemática*. Universidad Internacional de Andalucía. <http://hdl.handle.net/10334/8614>
- Infantes-Paniagua, Á., Fernández-Bustos, J. G., Palomares Ruiz, A., y Contreras-Jordán, O. R. (2023). Asociaciones entre actividad física y rendimiento académico en estudiantes con altas capacidades. *Journal of Sport and Health Research*, 15(1), 177-196. <https://doi.org/10.58727/jshr.90141>

Agradecimientos

Beca de Iniciación a la Investigación en el departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música; Facultad de Educación de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.

Palabras clave

Altas Capacidades; Actividad Física; Rendimiento Académico; Bienestar Emocional; Bienestar Social

**PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SOBRE
EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA**

**SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF THE PROMOTION
OF CREATIVITY IN PHYSICAL EDUCATION**

*Borja Mira Roch*¹
borja.mira@alu.uclm.es

*María Pilar León González*¹
Mariapilar.leon@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

La creatividad motriz se aborda en el área de Educación Física (EF) y es una habilidad esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo no solo habilidades físicas, sino también cognitivas y emocionales, permitiendo así una formación más holística y significativa (Torrents, 2020).

Método

El objetivo del estudio fue conocer la percepción de los alumnos de Educación Secundaria sobre el fomento de la creatividad motriz en las clases de EF tras un programa de intervención. Dicho programa estuvo compuesto por tres sesiones de 55 minutos donde se trabajaron habilidades motrices, concretamente los desplazamientos. Participaron un total de 60 alumnos de entre 14 y 15 años (33 chicos y 27 chicas) de dos clases de 3º de Educación Secundaria de un centro localizado en la Comunidad Valenciana. Con el fin de fomentar la creatividad motriz, las sesiones del programa siguieron el estilo de enseñanza de resolución de problemas, el cual requiere alto nivel de implicación cognitiva del alumnado. Para conocer la percepción que el alumnado tenía sobre el fomento de la creatividad en Educación Física, se realizó un pre-test y un post-test mediante un cuestionario ad hoc compuesto por siete preguntas con respuesta de escala Likert de 5 puntos (1: nunca; 5: siempre) (e.g., Después de realizar la sesión, ¿con qué frecuencia sientes que puedes expresar tu creatividad durante las clases de EF?).

Resultados

Se encontraron diferencias significativas entre el pre-test y post-test, ya que, en general, el alumnado percibió mayores oportunidades en las clases de EF para desarrollar su creatividad motriz. Respecto al género, se observó que el 53,3% de las chicas y el 46,7% de los chicos se sintieron más creativos en el post-test. Por otra parte, en el pre-test, el 20% de los participantes indicaron que nunca podían expresar su creatividad en las clases de EF, mientras que en el post-test todos destacaron que la podían expresar a veces (20%), frecuentemente (53,3%) o siempre (26,7%). Resultados similares se encontraron cuando se les preguntó con qué frecuencia utilizaban la creatividad en EF para resolver desafíos motores en el que el (46,7%) del alumnado consideraba que podía realizarlo frecuentemente, (26,7%) a veces y un (26,7%) siempre.

Conclusiones

Las repuestas del alumnado indicaron una notable mejora sobre la percepción del fomento de la creatividad. En los resultados del post-test el alumnado sintió que utilizaban más su creatividad para resolver los desafíos motores, podían expresar más su creatividad y proponer nuevas ideas creativas en la clase de EF. A pesar de ser un programa de intervención corto, parece haber sido efectivo para mejorar las percepciones del alumno sobre la promoción de la creatividad motriz. Asimismo, se concluye que el estilo de enseñanza de resolución de problemas podría ser idóneo para el fomento de la creatividad en Educación Física.

Referencias

Torrents, C. (2020). DepoArtistas: Desarrollar la creatividad mediante la Educación Física. *Educación Física, deporte y expresión corporal para generar una vida activa, saludable y prevenir e intervenir en el sedentarismo y la obesidad*, 67.

Palabras clave

Creatividad motriz; Educación Secundaria; Educación Física; programa de intervención

MOVIMIENTO EN EL AULA: PROYECTO DACU (DESCANSOS ACTIVOS EN CLASES UNIVERSITARIAS)

MOVEMENT IN THE CLASSROOM: DACU PROJECT (ACTIVE CLASSROOM BREAKS IN UNIVERSITY CLASSES)

*Daniel Mendoza Castejón*¹
daniel.mendoza@universidadeuropea.es

*Noelia Belando Pedreño*¹
noelia.belando@universidadeuropea.es

*María Blanco Morales*²
maria.blanco@universidadeuropea.es

*Kiki María Ruano Arriaga*¹
kiki.ruano@universidadeuropea.es

¹Universidad Europea de Madrid, Faculty of Sport Sciences.

²Universidad Europea de Madrid, Department of Physiotherapy and, Chiropractic

Introducción

Las universidades, como centros de enseñanza superior, desempeñan un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes. No solo se centran en el ámbito académico, sino también deberían promover un estilo de vida saludable. Según Johnson y Deshpande (2000), el aula, donde los estudiantes pasan gran parte de su tiempo, resulta un escenario ideal para fomentar hábitos saludables y prácticas que favorezcan el bienestar físico y mental. Los 'Descansos Activos' (DAs) se definen como breves periodos de actividad física integrados en el desarrollo de la impartición de las clases que interrumpen el tiempo en sedentarismo físico. Estas pausas activas promueven la mejora de las funciones ejecutivas (por ejemplo: procesos atencionales) y el rendimiento académico (Murtagh et al., 2013). Por ello, el objetivo principal del proyecto DACU será implementar "pausas de actividad física" (DAs) durante la impartición de clases académicas de tipo magistral (con elevado contenido teórico). Como objetivos específicos, se pretende: a) analizar el nivel de motivación, nivel atencional y diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes, b) valorar la percepción de satisfacción y de utilidad de los estudiantes y profesores con el uso de los DAs en el aula.

Método

El proyecto consta de 5 fases a lo largo de un curso escolar (curso 2024/2025). El tamaño muestral se ha estimado en 200 estudiantes de 1º, 2º y 3º de los Grados de Fisioterapia y Medicina (fundamentado en estudios previos y calculado con el programa estadístico online G*Power version 3.1.9.7). Se contará con 8 docentes de los grados de CAFyD, fisioterapia y medicina. El protocolo de intervención de los DAs se establece en una frecuencia de dos DAs a la semana por grupo de estudiantes con una duración de 5-8 minutos (a los 45 min. de haber iniciado la clase) durante 12 semanas. La propuesta de investigación se basa en una metodología “mixta” cuantitativa (pruebas y cuestionarios) y cualitativa (grupos focales y entrevista semiestructurada adhoc) con un diseño cuasiexperimental de medidas repetidas (pre-test y post-test), organizando la muestra en grupo experimental (GE) y grupo control (GC) no aleatorizados. Asimismo, se aplicará la metodología de investigación-acción orientada a evidenciar la realidad de la práctica educativa (Amor-Barbosa et al., 2022) sobre las conductas prosociales y los efectos cognitivos y perceptivos de los DAs en los estudiantes, al tiempo que se interviene.

Evaluación de la propuesta

Culminada la intervención, se analizarán las variables cuantitativas de atención, concentración, estilo de aprendizaje, motivación académica, empleando para ello cuestionarios autoadministrados. Además, se valorarán las variables cualitativas: percepción de satisfacción con la actividad, percepción de utilidad y viabilidad de los DAs, así como, la realización de grupos focales (focus groups) con estudiantes y docentes, como medida de fidelización de la propuesta. Por último, se reflexionará sobre las notas de campo de los docentes y las respuestas de estos a la entrevista semiestructurada en la que se les preguntará sobre su percepción en la implementación de los DAs y los comportamientos observados en los estudiantes.

Conclusiones

Implantar DAs en clases universitarias podría aumentar el nivel atencional de los estudiantes, su motivación académica (de tipo intrínseca) para la asistencia a clase, además de la mejora de la relación con los iguales, con el docente y del ambiente del aula en general (clima psicológico del aula) favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incorporar el “movimiento intencionado” en la rutina de estudio del alumno puede incorporar hábitos saludables en su día a día. El diseño propuesto aporta retroalimentación y optimizará la intervención de manera previa a implementar el programa a gran escala, pudiendo replicar las estrategias y prácticas en el futuro. Este tipo de metodologías pueden resultar de mucha utilidad en otras etapas educativas como en infantil, primaria y secundaria, donde la combinación e integración de la corporalidad dentro del proceso de aprendizaje puede ayudar a mejorar tanto el desempeño del estudiante como el contexto ambiental donde se desarrolla el hecho educativo.

Referencias

- Amor-Barbosa, M., Ortega-Martínez, A., Carrasco-Uribarren, A., y Bagur-Calafat, M. C. (2022). Active School-Based Interventions to Interrupt Prolonged Sitting Improve Daily Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International journal of environmental research and public health*, 19(22), 15409. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215409>
- Johnson, J., y Deshpande, C. (2000). Health education and physical education: disciplines preparing students as productive, healthy citizens for the challenges of the 21st century. *Journal of School Health*, 70(2), 66-66. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2000.tb07246>

Murtagh, E., Mulvihill, M., y Markey, O. (2013). Bizzy Break! The effect of a classroom-based activity break on in-school physical activity levels of primary school children. *Pediatric Exercise Science*, 25, 300-307. <http://dx.doi.org/10.1123/pes.25.2.300>

Palabras clave

Descansos Activos; Motivación; Aprendizaje; Innovación; Educación Superior

**ESTADO NUTRICIONAL Y PATRONES DE INGESTA INICIALES EN
ADOLESCENTES CON CÁNCER PEDIÁTRICO: ESTUDIO DESCRIPTIVO
UTILIZANDO DATOS DE FRECUENCIA ALIMENTARIA**

**NUTRITIONAL STATUS AND BASELINE INTAKE PATTERNS IN
ADOLESCENTS WITH PEDIATRIC CANCER: A DESCRIPTIVE STUDY
USING FOOD FREQUENCY DATA**

Rodrigo Yagüe-Peñuelas^{1,2}
rodrigo.yague@universidadeuropea.es

Elena Higes-Núñez¹
elena.higes.imas12@h12o.es

Rocío Llorente-deSantiago³
rocio@unoentrecienmil.org

Dra. Carmen Fiuza-Luces¹
cfiuza.imas12@h12o.es

¹Grupo de Investigación en Ejercicio Físico y Cáncer Pediátrico, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre (´imas12´), Madrid;

²Facultad de Ciencias del Deporte Universidad Europea, Madrid.

³Fundación Unoentrecienmil, (Madrid).

Introducción

Tras identificar la importancia de los hábitos alimentarios en la salud y el desarrollo de patologías, la OMS señala que aproximadamente el 85% de los adolescentes de 12 a 19 años no sigue las recomendaciones nutricionales adecuadas. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado nutricional inicial de los adolescentes con cáncer pediátrico al momento de su diagnóstico.

En el momento del diagnóstico del cáncer, pacientes y cuidadores completaron un cuestionario de frecuencia alimentaria, en el que se registró la frecuencia del consumo de alimentos, la ingesta calórica y la cantidad de los principales macronutrientes: carbohidratos, proteínas y lípidos, en periodos diarios, semanales y mensuales. La recolección de datos se realizó utilizando el software NutriMind. El análisis descriptivo de los datos incluyó el

cálculo de los estadísticos de frecuencia como media y desviación estándar, el análisis comparativo se realizó utilizando el programa IBM SPSS 2024 mediante el uso de la prueba t para muestras independientes, evaluando las diferencias entre sexos (hombre y mujer) y tipo de tumor (hematopoyéticos y sólidos).

Método

Se contó con una muestra de 20 adolescentes (45% mujeres, edad media de $14,8 \pm 1,8$ años) cuyo peso promedio fue de $60,5 \pm 27,8$ kg, altura de $1,67 \pm 0,1$ m, índice de masa corporal de $21,9 \pm 8,5$ kg/m². El consumo medio semanal de kilocalorías (kcal) de $21,9 \pm 8,5$ kg/m². El consumo medio fue de 15.931 ± 7.111 kcal, distribuidas en 6.116 ± 3.188 kcal de carbohidratos (38%), 3.265 ± 963 kcal de proteínas (22%) y 6.401 ± 3.369 kcal de lípidos (40%). No se encontraron diferencias significativas al comparar los datos por sexos. Sin embargo, al analizarlos según el tipo de tumor, se observó una tendencia significativamente estadística en el porcentaje de lípidos ($p=0,064$), siendo del $38 \pm 6\%$ de los pacientes con diagnóstico de tumor hematopoyético y del $43 \pm 5\%$ en los pacientes con tumores sólidos.

En conclusión, aunque la ingesta calórica y de proteínas de los participantes cumplieron con las recomendaciones del Food and National Research Council, se observó un consumo insuficiente de carbohidratos y un exceso de lípidos. Como futuras perspectivas, se repetirá el cuestionario tras la fase intensiva del tratamiento oncológico y tres meses después, recogiendo también muestras fecales en estos tres momentos para evaluar tanto los cambios en las ingestas y la microbiota de los pacientes.

Palabras clave

Cáncer pediátrico; nutrición; ejercicio físico

DESARROLLANDO UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INTERDISCIPLINAR PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE E IGUALITARIA

BUILDING INTERDISCIPLINARY HIGHER EDUCATION FOR A SUSTAINABLE AND EQUITABLE SOCIETY

Natalia M^a Arias Palencia¹
natalia.arias@uclm.es

María del Pilar León González¹
mariapilar.leon@uclm.es

Carlos Evangelio Caballero¹
Carlos.evangelio@uclm.es

María Julia Grifo Peñuelas¹
julia.grifo@uclm.es

María de las Mercedes Chicote Beato¹
mercedes.chicote@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Educación de Cuenca

Introducción

La interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria es esencial para abordar los desafíos que enfrenta la sociedad (Pozuelos et al., 2012). La formación de docentes implica la colaboración y la integración de diferentes disciplinas y enfoques en la enseñanza y el aprendizaje. Los futuros maestros deben prepararse para enseñar una variedad de materias a sus estudiantes. La interdisciplinariedad permite comprender cómo diferentes áreas se relacionan entre sí y cómo integrar estas perspectivas en su enseñanza para hacerla más relevante. Una enseñanza interdisciplinar permite contextualizar mejor los contenidos, relacionándolos con situaciones del mundo real. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo y aplicable para los estudiantes. Además, se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas al involucrar a estos en la exploración de cuestiones complejas desde múltiples perspectivas (Wahl y Shankar, 2008).

Objetivo general: Promover la interdisciplinariedad como un enfoque pedagógico en la Facultad de Educación de Cuenca. Objetivos específicos:

- Analizar problemas complejos desde múltiples perspectivas y disciplinas.
- Mejorar habilidades de comunicación de los estudiantes para expresar de manera efectiva sus ideas y propuestas interdisciplinarias.

Método

Participaron aproximadamente 200 alumnos:

- En la asignatura de “Educación Musical” se creó una secuencia de frases musicales para que los alumnos de “La Educación Física como materia escolar” elaborasen una coreografía siguiendo dicha secuencia. Después, grabaron un vídeo de la coreografía para que los alumnos de “Educación Musical” observasen cómo las frases musicales pueden seguirse mediante movimientos corporales.
- En la asignatura de “Diseño y desarrollo curricular de la EF en EI” diseñaron y pintaron ambientes de aprendizaje en colegios de Cuenca. Algunas actividades estuvieron basadas en pintores y técnicas trabajadas en “Expresión plástica y visual” (ej: Paul Klee, Piet Mondrian).

Resultados y conclusiones

Trabajo interdisciplinar entre dos asignaturas de Educación Infantil (Ambientes de aprendizaje).

- Diseño y desarrollo curricular de la Educación Física en Educación Infantil (3º curso Grado de Maestro en Educación Infantil –EI–) y expresión plástica y visual (3º curso Grado de Maestro en EI). En el póster se muestran imágenes de las actividades diseñadas a través del alumnado.

Trabajo interdisciplinar entre dos asignaturas de Educación Primaria (Secuencia musical y coreografía).

- La Educación Física como materia escolar (2º curso Grado de Maestro en Educación Primaria–EP–) y Educación musical (1º curso Grado de Maestro en EP). En el póster se muestran imágenes del alumnado haciendo la coreografía y de la secuencia a seguir.

Referencias

Pozuelos, F.J., Rodríguez Miranda, F.P., y Travé González, G. (2012). El enfoque interdisciplinar en la Enseñanza universitaria y el aprendizaje basado en la investigación: un estudio de caso en el marco de la formación. *Revista de Educación*, 357, 561-585.

Wall, S., y Shankar, I. (2008). Adventures in Transdisciplinary Learning. *Studies in Higher Education*, 33(5), 551-565.

Palabras clave

Interdisciplinariedad; Innovación educativa; Enseñanza universitaria

CUENTOS CLÁSICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA

CLASSIC TALES IN PHYSICAL EDUCATION

Leticia Fernández Benito

Leticia.fernandez@uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

El cuento es un poderoso instrumento educativo. Nos sirve como herramienta para fomentar el desarrollo intelectual del niño, mejorar su atención y memoria y desarrollar su creatividad. A su vez, nos ayuda a comprender mejor su mundo interno; todo ello a través del juego y el movimiento.

“Son herramientas de aprendizaje naturales, motivadoras y significativas, constituyendo a su vez un vehículo para el aprendizaje integral del niño/a” (Padial & Sánchez-López, 2014)

Nuestro principal objetivo es potenciar el desarrollo motor de los estudiantes y fomentar el gusto por la lectura a través de los cuentos clásicos, especialmente durante la etapa de Educación Infantil y el Primer Ciclo de Educación Primaria.

Método

Se lleva a cabo en Centros de Educación Infantil y Primaria. Se trabaja principalmente en Primer Ciclo de Educación Primaria, en el 2º trimestre.

Previo al desarrollo de las sesiones, se realizan diferentes lecturas de Cuentos Clásicos: “Pinocho”, “Peter Pan”, “Caperucita Roja”... en colaboración con el equipo docente y con las familias.

Se llevan a la práctica diferentes juegos, todos ellos relacionados con el cuento que se haya leído; por ejemplo: “Las monedas” en el cuento de “Pinocho”. Es un juego donde se trabaja especialmente los desplazamientos y atrapes. Todas estas sesiones nos sirven para trabajar distintas habilidades motrices básicas: desplazamientos, lanzamientos, saltos... Se profundiza en los valores que nos transmite el relato, como el valor del trabajo en equipo con el juego de “Salvemos a Campanilla” en el cuento de “Peter Pan”

Resultados y conclusiones

Este tipo de propuestas genera gran motivación por parte de todo el alumnado. El alumnado demuestra un gran entusiasmo y expectación al presentar los juegos, con algunos estudiantes proponiendo ideas y nuevas propuestas.

Se logra que todos los estudiantes trabajen de manera colaborativa y con la máxima participación. Además, se consigue un alto nivel de colaboración por parte de todo el equipo docente y las familias.

Se consigue la integración de todo el alumnado. Los estudiantes se convierten en los protagonistas de cada cuento, respondiendo a diversas situaciones motrices y cognitivas, lo cual constituye uno de los principales objetivos. Se logra desarrollar como Proyecto de Centro para trabajar todas las áreas educativas.

Constituye un recurso valioso que permite al niño inventar y crear sus propios juegos e historias.

Conclusiones

Podemos deducir que este enfoque de trabajo es innovador y original para trabajar diferentes contenidos de la Educación Física.

Invita a realizar lecturas breves de adaptaciones de la versión original de los cuentos al inicio de la clase, con una duración no superior a 3-4 minutos, para que los alumnos se preparen antes de iniciar la actividad.

Que el alumnado experimente el cuento es fundamental; por ello, el docente debe prestar especial atención a su expresión corporal.

“Los cuentos introducen al niño en un universo encantado, cuya magia les permite dar rienda suelta a su imaginación” (Brasey, 1999)

Referencias

- Padial Ruz, R., y Sáenz-López Buñuel, P. (2014). Los cuentos populares/tradicionales en educación infantil. Una propuesta a través del juego. *e-Motion: Revista de Educación, Motricidad e Investigación*, (2), 32-47. <https://doi.org/10.33776/remo.v0i2.2375>
- Zagalaz, M.D. y Cachón, J. (2010). Creatividad y metodología activa: aplicación didáctica de un cuento motor . *Zapatones. Trances*, 2 (4), 345-358.

Palabras clave

Interdisciplinariedad; fomento de la lectura; cuentos clásicos

TALLERES

JUEGOS DE MESA ADAPTADOS A LA EDUCACIÓN FÍSICA

BOARD GAMES ADAPTED TO PHYSICAL EDUCATION

Toño Peña de Marcos¹
ermanage@gmail.com

¹IES Alhama de Corella

Introducción

Los juegos de mesa (parchís, trivial, monopoly, juego de la oca...) tienen gran potencial de desarrollo en nuestras clases de EF. Son muy motivadores, el alumnado aprende juegos clásicos no tan comunes en la vida del adolescente actual y fomenta su creatividad. Este UD siempre termina con el alumnado proponiendo sus propios juegos de mesa adaptados a la EF.

Objetivo del taller

Aprender las reglas de los juegos de mesa, mejorar el trabajo en equipo, desarrollar la creatividad o divertirse en clase.

Descripción de la propuesta

El taller consistirá en la muestra y, en caso de tener tiempo, puesta en práctica de varios juegos de mesa: parchís, monopoly, trivial, guerra de barcos, fitness memory, scrabble, rueda de la fortuna y juego de la oca.

Conclusión

Con este taller perseguimos que el alumnado conozca y disfrute los juegos de mesa en nuestras clases de EF y que presente sus propias propuestas.

RETOS DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE “LOS LADRILLOS”.

COLLABORATION-OPPOSITION CHALLENGES FOR PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: LEARNING SITUATION “THE BRICKS“

*Roberto Ferriz*¹
roberto.ferriz@uv.es

¹Universidad de Valencia

Introducción

En Educación Física, los itinerarios de aprendizaje deben contribuir a una alfabetización física global de la ciudadanía. La Educación Física durante la etapa de Educación Infantil representa un momento clave de la escolarización del alumnado debido a la importancia que tiene su conexión con el resto de las etapas educativas para crear itinerarios de aprendizaje relacionados entre sí. Recientemente, para planificar la enseñanza de la Educación Física en Infantil, Favriou et al. (2024) sugieren como deseable que el alumnado adquiriera cuatro competencias de Educación Física a través de diferentes situaciones de aprendizaje. Así, el profesorado puede programar para cada curso de cada ciclo cuatro tipos de experiencias motrices que estructuran la Educación Física escolar (experiencias motrices de marca medible, experiencias motrices con incertidumbre del medio, experiencias motrices de tipo antagónico y/o cooperativo y experiencias motrices de tipo estético-expresivo). Esta propuesta programática amplía las posibilidades de entender la Educación Física en la etapa Infantil como una herramienta educativa que trasciende una visión reduccionista del área, limitada en ocasiones a prácticas tradicionales como los circuitos motores o juegos reproductivos. En estas prácticas tradicionales, es posible que no se fomente adecuadamente el desarrollo integral del alumnado en los ámbitos afectivo, social y físico, y especialmente a nivel cognitivo (pensamiento táctico-estratégico).

Objetivo del taller

El objetivo principal del taller será dotar de una experiencia motriz a los profesionales de la Educación Física de la etapa de educación infantil sobre una situación de aprendizaje vinculada a acciones motrices de colaboración-oposición basada en la propuesta de Favriou et al. (2024).

Descripción de la propuesta

El taller propuesto se divide en tres momentos clave. Primero, presentación y justificación de la propuesta de programación a partir de las diferentes experiencias motrices que puede tener el alumnado en la etapa de educación infantil para contribuir al desarrollo integral del alumnado a partir de una experiencia motriz. Segundo, abordar la propuesta de situación de aprendizaje basada en experiencias motrices de colaboración-oposición a partir de retos que se sustentan en la enseñanza comprensiva del deporte, para promover aprendizajes que iniciará al alumnado en el pensamiento de tipo táctico-estratégico, alejados de las propuestas de juegos de colaboración con oposición más tradicionales y/o hegemónicos (p. ej., juegos colectivos con pelota u otros implementos). Además, se quiere ofrecer la experiencia de explicación de las actividades mediante el uso de maquetas, para favorecer la comprensión de la disposición en el espacio por parte del alumnado de Infantil. Tercero, análisis crítico de las debilidades y fortalezas de una programación basada en las cuatro grandes categorías de situaciones educativas de Favriou et al. (2024).

Conclusión

El taller que se describe puede ser una buena oportunidad para visibilizar una experiencia práctica que evidencie que “otra Educación Física” es posible para la etapa de Educación Infantil, si se quiere avanzar hacia una propuesta pedagógica alineada con un aprendizaje competencial conectado con el resto de las etapas educativas.

Referencias

Favriou, E., Larraz, A., Ollier, B., Pichot, D., y Piednoir, J. P. (2024). *La Educación Física en la Escuela*. Elksport.

Palabras clave

Educación Infantil; colaboración-oposición; enseñanza comprensiva; resolución de problemas; alfabetización física

INTRODUCCIÓN AL PICKLEBALL: EL DEPORTE DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

INTRODUCTION TO PICKLEBALL: THE FASTEST GROWING SPORT IN THE U.S.

Miguel Montaña Freire¹
Miguel.montano@alu.uclm.es

¹Investigador en formación en la UCLM

Responsable de formación de pickleball en el comité de pickleball de
la Real Federación Española de Tenis
Miembro del panel del expertos en Erasmus+ Pack Pick.

Introducción

El pickleball es un deporte emergente que ha capturado rápidamente el interés de millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Combinando elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong, el pickleball es accesible para todas las edades y niveles de habilidad, lo que lo convierte en una excelente opción para fomentar la actividad física y la cohesión social. Este taller de introducción tiene como objetivo proporcionar una comprensión completa de este deporte dinámico, cubriendo desde las reglas básicas hasta las habilidades fundamentales y la promoción de la deportividad.

Objetivos del Taller

1. Introducción a las Reglas y Fundamentos del Juego
 - Enseñar a los participantes las reglas básicas del pickleball, incluyendo cómo se juega, la puntuación y las normas esenciales.
 - Familiarizar a los participantes con el equipamiento necesario, como las palas y la pelota, y cómo utilizarlos correctamente.
2. Desarrollo de Habilidades Básicas
 - Instruir y practicar los golpes fundamentales del pickleball, como el dink, el saque, el drive, el revés y la volea.

- Fomentar la coordinación y el control de la pelota a través de ejercicios y actividades específicas diseñadas para mejorar estas habilidades.

3. Promoción del Juego en Equipo y la Deportividad

- Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo, esenciales en los partidos de dobles de pickleball.
- Inculcar valores de deportividad y fair play, destacando la importancia del respeto hacia los compañeros y oponentes.

Descripción de la Propuesta

El taller se estructurará en tres módulos principales que abordarán los objetivos mencionados.

Módulo 1: Introducción a las Reglas y Fundamentos del Juego

En este módulo, se presentarán las reglas básicas del pickleball, incluyendo el formato del juego, cómo se puntúa y las normas esenciales. Se proporcionará una explicación detallada del equipamiento utilizado, como las palas y las pelotas, y se realizarán demostraciones sobre su correcto uso.

Módulo 2: Desarrollo de Habilidades Básicas

Este módulo se centrará en la instrucción y práctica de los golpes fundamentales del pickleball. Los participantes aprenderán y practicarán el saque, el drive, el revés y la volea. Se utilizarán ejercicios específicos para mejorar la coordinación y el control de la pelota, permitiendo a los jugadores desarrollar confianza en sus habilidades y prepararse para situaciones de juego reales.

Módulo 3: Promoción del Juego en Equipo y la Deportividad

El último módulo enfatizará la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo, especialmente en los partidos de dobles. Se llevarán a cabo actividades y juegos diseñados para fomentar la cooperación y el apoyo mutuo entre los jugadores. Además, se inculcarán valores de deportividad, subrayando la importancia del respeto hacia los compañeros de equipo y los oponentes.

Conclusión

El taller de introducción al pickleball ofrece una oportunidad única para descubrir y disfrutar de uno de los deportes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. A través de una combinación de instrucción teórica y práctica, los participantes adquirirán una sólida comprensión de las reglas, desarrollarán habilidades básicas y aprenderán la importancia de la deportividad y el juego en equipo. Al finalizar el taller, los jugadores estarán equipados con las herramientas necesarias para continuar explorando y disfrutando de este emocionante deporte, fomentando tanto su bienestar físico como su desarrollo social y emocional.

Palabras clave

Pickleball; Estados Unidos; España; inclusivo; deporte

TRABAJAR EN EQUIPO POR UNA EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD: TALLER PRÁCTICO SOBRE LA EFCOOL Y EL DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE

TEAMWORK FOR QUALITY PHYSICAL EDUCATION: PRACTICAL WORKSHOP ON EFCOOL AND UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

*Ana Flávia Leao Pereira*¹
ana.pereira@ifmg.edu.br

*Eloisa Lorente Catalán*²
elorente@inefc.udl.cat

¹Instituto Federal de Minas Gerais

²Institut Nacional de Educació Física (INEFC-Lleida)

Introducción

Teniendo en cuenta los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se hace necesario un cambio global en el paradigma educativo que sensibilice y forme a las personas para responder a los retos de la sociedad actual cuya intención es “garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (ONU, 2015, p. 16). Para dar respuesta a una Educación Física de Calidad (EFC) se crea la EFCOOL, un programa que pretende dar soporte al profesorado en su compromiso con esta transformación.

Una EFC se define por ser una materia cuyo conjunto de procesos pedagógicos y didácticos pretenden desarrollar competencias que ayuden que TODO el alumnado participe de las manifestaciones de la cultura motriz y corporal como un compromiso de vida (Leao-Pereira y Lorente Catalán, 2024). La EFCool parte de una visión multifacética de transformación de la asignatura hacia a una EFC sustentada en cuatro ejes: Programación, Metodología, Evaluación y Gestión Institucional. Cada eje contiene elementos en que un Departamento o docente debe reflexionar y trabajar en su cambio.

Para ello, el programa propone herramientas que ayudan en esta planificación estratégica, con supervisión sistemática y apoyo en el proceso de reflexión y cambios ya que ayuda a comprender lo que sucede en el contexto, orienta los procesos de toma de decisiones y pone en práctica el plan hacia los cambios que se desean.

Objetivos del taller

Este taller tiene la intención de presentar el programa EFCool y sus herramientas pedagógicas, pero poniendo el foco en los elementos que facilitan la inclusión del alumnado.

Descripción de la propuesta

De los 71 elementos repartidos en 4 ejes, algunos de ellos están relacionados con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) vigente actualmente en España incorpora enfoques pedagógicos y metodológicos que buscan una educación más inclusiva y equitativa y propone que las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje se estructuren considerando el DUA. Por lo tanto, se trabajará con el DUA aplicado a la materia diseñando actividades inclusivas para promover una EFC. Ambos, EFCool y DUA, pueden ser considerados métodos que incentivan un proceso de reflexión departamental y requiere de un trabajo colaborativo, generando nuevas ideas y una visión crítica constructiva para su desarrollo.

Conclusión

En suma, promover la inclusión y, por ende, la EFC es garantizar el acceso y la participación de todos(as) independiente de sus condiciones personales y/o sociales. Conocer y dar uso a la EFCool y al DUA a través de este taller puede contribuir de manera práctica ayudando al profesorado de EF a implementar las estrategias inclusivas de la LOMLOE, sin limitar la infinidad de acciones y posibilidades de acciones pedagógicas que cada docente y cada departamento puede realizar. Para promoverlas deben planificarse de forma sistémica, consensuadas y desde un trabajo en equipo.

Referencias

- Center for Applied Special Technology (CAST) (2011). *Universal Design for Learning guidelines version 2.0*. Wakefield, MA. Traducción al español versión 2.0 (2013): Alba Pastor, C., Sánchez Hípola, P. Y Sánchez Serrano, J. M. y Zubillaga del Río, A. Pautas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Texto completo (versión 2.0).
- Leão Pereira, A. F. y Lorente-Catalán, E. (2023). *Educación Física de Calidad*. www.efcool.net
- Leão Pereira, A. F. y Lorente-Catalán, E. (2024). Educación Física de Calidad: Diseño y validación de una herramienta orientada a la reflexión e innovación en los procesos educativos (Quality Physical Education: Design and validation of a tool aimed at reflection and innovation in educational processes). *Retos*, 51, 32–46. <https://doi.org/10.47197/retos.v51.99745>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 30)
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf>

Palabras clave

Educación Física de Calidad; Diseño Universal de Aprendizaje; estrategias didácticas; inclusión

**EXPRESARTE CON EL CUERPO MEDIANTE RITMO Y BAILE. RETOS
COOPERATIVOS, IMPROVISACIÓN Y CREACIONES GRUPALES**

**BODY EXPRESSION THROUGH RHYTHM AND DANCE. COOPERATIVE
CHALLENGES, IMPROVISATION AND GROUP CREATIONS**

María Pilar León González¹
MariaPilar.Leon@uclm.es

¹Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción y objetivos del taller

La expresión corporal es un contenido perteneciente al área de Educación Física que engloba a su vez contenidos de dramatización, baile, danza, ritmo y percusión, como así se puede ver reflejado en los decretos de currículo de Educación Primaria (Real Decreto 157/2022) y Educación Secundaria (Real Decreto 217/2022). A pesar de que la expresión corporal goza en algunas ocasiones de poco prestigio y protagonismo dentro del área (Mattsson y Lundvall, 2013), es una herramienta que posibilita al alumnado la expresión de su propio yo a través del cuerpo, la comunicación de ideas y el descubrimiento de nuevas posibilidades de movimiento. Por estos motivos, entre otros, se considera un contenido clave para adquirir mayor confianza en sí mismo y para el desarrollo de la improvisación y creatividad (Biasutti y Habe, 2021; Engdahl et al., 2021).

Los objetivos didácticos que se plantean son los siguientes:

1. Componer movimientos corporales siguiendo el ritmo de la música.
2. Aprender secuencias de movimiento rítmicas y cooperativas.
3. Improvisar diferentes movimientos corporales a partir de estímulos auditivos y materiales.

Descripción de la propuesta

El taller que se presenta estará orientado al trabajo de la expresión corporal y, concretamente, del ritmo y el baile. Se seguirá una progresión en autonomía de los participantes, de manera que al principio aprenderán breves y sencillas secuencias de ritmo y movimiento a través de retos cooperativos, para posteriormente improvisar diferentes movimientos a partir de estímulos auditivos y materiales y componer secuencias de movimientos corporales en pequeños grupos. Con esta progresión se pretende que los participantes del taller se desinhiban y adquieran confianza en sí mismos para poder improvisar y crear diferentes movimientos

corporales al final del taller. Durante todo el taller se trabajará grupalmente, formando al principio un único grupo con todos los participantes. Las actividades estarán orientadas a alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria.

Referencias

- Biasutti, M., y Habe, K. (2021). Dance improvisation and motor creativity in children: Teachers' conceptions. *Creativity Research Journal*, 33(1), 47–62. <https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1833576>
- Engdahl, C., Lundvall, S., y Barker, D. (2021). 'Free but not free-free': Teaching creative aspects of dance in physical education teacher education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 28(6), 617–629. <https://doi.org/10.1080/17408989.2021.2014435>
- Mattsson, T., y Lundvall, S. (2013). The position of dance in physical education. *Sport, Education and Society*, 20(7), 855–871. <https://doi.org/10.1080/13573322.2013.837044>
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Palabras clave

Expresión corporal; baile; improvisación; creatividad; cooperación

APLICACIONES EN EL MEDIO NATURAL MUNZEE: UNA ALTERNATIVA PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

APPS IN THE NATURAL ENVIRONMENT MUNZEE: AN ALTERNATIVE FOR THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS

*Sergio Banegas Párraga*¹
ssbp02@educastillalamancha.es

*Alberto Jimeno Fernández*¹

¹CEIP Domingo Miras (Campo de Criptana)

Introducción y objetivos del taller

Munzee es una aplicación que ha revolucionado la forma en que las personas interactúan con su entorno. Al usar la tecnología de escaneo de códigos QR, los jugadores pueden buscar y capturar “munzees” (marcas virtuales) en lugares públicos de todo el mundo.

Las actividades físicas en el medio natural nos llevan a un cambio en la motivación del alumnado respecto a la participación de su propio aprendizaje y si este se realiza de modo novedoso ya que el alumnado se muestra poco receptivo a realizar siempre los mismos ejercicios. Motivación que implica orientación al aprendizaje puesto que como decimos el alumnado quiere ser parte de este. (Baena-Extremera y Granero-Gallegos, 2013)

Actualmente se ha transformado la manera en la que el alumnado y personas en general interactúan con el entorno natural. Es muy habitual el uso de aplicaciones móviles y tecnología digital a la hora de realizar rutas en espacios abiertos. Munzee es una aplicación que utiliza la tecnología de escaneo de códigos QR. Los jugadores buscan y capturan “munzees” (marcas virtuales) en lugares públicos alrededor del mundo.

Esta aplicación fue creada en 2011 en Texas, Estados Unidos, por un grupo de amigos que querían combinar la tecnología de los códigos QR con la exploración de espacios públicos. Desde su lanzamiento, Munzee ha crecido a nivel internacional y ahora cuenta con una gran comunidad de jugadores en todo el mundo.

En el área de Educación Física, Munzee ofrece la oportunidad de integrar sus características con el desarrollo de diversos contenidos. Puede ser utilizado para la creación de rutas de senderismo que posteriormente sean realizadas por la comunidad educativa. O para la búsqueda de Munzees distribuidos en espacios naturales

o espacios cercanos o propios del centro educativo. Además, es una herramienta valiosa para implementar diversos programas de los Proyectos Escolares Saludables.

En el ámbito de la Educación Física, puede ser especialmente útil para fomentar una vida activa y saludable entre los estudiantes. Al utilizar la aplicación, los alumnos pueden participar en actividades al aire libre que promuevan el ejercicio físico, la exploración de su entorno y el respeto al medio ambiente. Por ejemplo, los estudiantes pueden organizarse en grupos para buscar “munzees” en su localidad y entorno, lo que no solo los motiva a moverse y mantenerse activos, sino que también les enseña a trabajar en equipo y a valorar los espacios naturales cercanos a su centro escolar.

No solo tiene como objetivo mejorar la condición física de los alumnos, sino también inculcarles hábitos de vida saludables y un mayor sentido de responsabilidad hacia su entorno. Por lo tanto el alumnado obtiene los siguiente aprendizajes:

Fomento de la actividad física. Los estudiantes se mantienen activos mientras buscan y capturan munzees, lo que contribuye a su bienestar físico y promueve hábitos de vida saludables.

Exploración y conocimiento del entorno. Se incentiva a los alumnos a explorar su entorno más cercano, lo que les permite conocer mejor su localidad y desarrollar un mayor respeto por el medio ambiente.

Trabajo en equipo. Al organizarse en grupos para participar en actividades de búsqueda, los estudiantes aprenden a colaborar, cooperar y trabajar la resolución de problemas en grupo.

Uso responsable de la tecnología. El alumnado aprende a utilizar la tecnología de manera positiva y productiva, combinando el uso de dispositivos móviles con actividades al aire libre.

Desarrollo de habilidades cognitivas. Se desarrolla la planificación, estrategia y toma de decisiones, lo que fortalece habilidades como la concentración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Motivación. Al introducir una dinámica de juego los participantes se sienten más motivados y comprometidos con las actividades del centro escolar, lo que puede mejorar su participación y rendimiento académico.

Los objetivos del taller son:

- Conocer las posibilidades de la aplicación Munzee.
- Utilizar la aplicación Munzee como recurso para Educación Física.
- Crear y realizar rutas en el medio natural con Munzee.

Descripción de la propuesta

1. Introducción y justificación de la propuesta.

En primer lugar se realizará una breve exposición con apoyo visual en el aula sobre la utilización de la aplicación Munzee en general.

Se especificará cómo puede implementarse en nuestra área de Educación Física.

Se mostrará como crear Munzees a través de códigos QR y como registrarlos en la aplicación (alrededor de 20 minutos).

2. Registro y despliegue de Munzees.

A continuación, procedemos a elaborar en grupos de hasta 10 personas, una o varias rutas cercana al lugar de exposición del congreso.

Posteriormente, tras la descarga de la aplicación (es preferible que venga descargada antes del taller y con el usuario registrado), desplegaremos por grupos, nuestros códigos en los lugares seleccionados (alrededor de 20 minutos).

3. Búsqueda.

Posteriormente, buscaremos algunos de los códigos desplegados por los grupos restantes o alguno ya existente (alrededor de 15 minutos).

4. Conclusión.

Puesta en común y preguntas en el aula o un espacio abierto cercano al lugar del congreso (5 minutos).

Conclusión

En conclusión, Munzee es una aplicación móvil que puede ser de utilidad en las clases de Educación Física a la hora de realizar y crear rutas en espacios naturales o cercanos. Ofrece la posibilidad de realizar desplazamientos de diversos tipos y la búsqueda de códigos QR's que serán registrado por la aplicación.

Puede ser una gran alternativa para el desarrollo de la competencia específica 5 de la actual ley educativa de Castilla-La Mancha en Primaria y poder interactuar de manera positiva con los medios naturales y urbanos.

Nuestra propuesta hace referencia a la competencia específica 5 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que nos habla de "Valorar positivamente diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando constructivamente con ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible".

En definitiva, la utilización de aplicaciones móviles en nuestras clases de Educación Física, pueden ser un buen recurso para desarrollar aspectos formales del currículo educativo de nuestra comunidad.

Referencias

Baena-Extremera, A., y Granero-Gallegos, A. (2013). Efecto de un programa de Educación de Aventura en la orientación al aprendizaje, satisfacción y autoconcepto en secundaria. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica*, 2(36), 163-182.

Palabras clave

Educación física; deporte; senderismo; aplicación

*II Congreso de Actividad
Física en Edad Escolar*

Universidad de
Castilla-La Mancha

Facultad de
Educación
Cuenca

Universidad de Castilla-La Mancha

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Castilla-La Mancha

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Asociación de Clubes
Deportivos de Cuenca